

NFDI 4
BIODIVERSITY
BIODIVERSITY, ECOLOGY & ENVIRONMENTAL DATA

Veröffentlichung und Nachnutzung von Artvorkommensdaten am Beispiel des Fischartenatlas der Gesellschaft für Ichthyologie e.V.

Wissenschaftliches Gutachten

Impressum

Erstellt zwischen April 2023 und Juni 2024 in Zusammenarbeit mit der GfI - Gesellschaft für Ichthyologie e.V. – zoologische Fachgesellschaft für Fische

Herausgeber

GFBio – Gesellschaft für Biologische Daten e.V.

Mary-Somerville-Str. 2-4,

28359 Bremen

Web: www.gfbio-ev.de

E-Mail: info@gfbio.org

Haftungsausschluss

Der Autor des vorliegenden Gutachtens hat sich im Sinne der guten wissenschaftlichen Praxis mit der gebotenen Sorgfalt und nach bestem Wissen mit den erörterten Fragestellungen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen des Forschungsdatenmanagements auseinandergesetzt. Die Aussagen entsprechen den Ansichten des Autors. Sie sind jedoch unverbindlich und lassen sich nicht generalisierend auf alle Situationen der Forschung übertragen. Die in dem Text enthaltenen Hinweise, Anregungen und sonstigen Aussagen sollten daher nicht ungeprüft auf den konkreten Fall angewendet werden. Für Schäden und sonstige Folgen eines rechtswidrigen Umgangs mit Forschungsdaten übernimmt der Autor keine Haftung. Der Autor freut sich über Hinweise und Anregungen. (tom.gruenberger@ufu.de).

Zitiervorschlag

Tom Grünberger: Veröffentlichung und Nachnutzung von Artvorkommensdaten am Beispiel der Gesellschaft für Ichthyologie e.V. Wissenschaftliches Gutachten, Bremen 2025, 48 S, doi: [10.5281/zenodo.14975978](https://doi.org/10.5281/zenodo.14975978).

Danksagung

Die Erstellung dieses Gutachtens wurde unterstützt durch Expertinnen und Experten aus der GfI und unserem Netzwerk, die für Einzelgespräche und kritisches Gegenlesen des Textes zur Verfügung standen. Wir danken für Euer Wissen und die konstruktive Begleitung des Werks!

Die Arbeit wurde finanziert im Rahmen des Projekts NFDI4Biodiversity – Konsortium für Biodiversität, Ökologie und Umweltdaten, DFG-Projektnummer [442032008](https://www.dfg.de/Projekte/442032008).

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz ([CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)).

Inhalt

Impressum.....	2
Abbildungsverzeichnis.....	5
Kurzbeschreibung.....	6
Abstract.....	6
A. Einleitung.....	7
B. Rechtlicher Status von Forschungsdaten	7
C. Fallbeispiel GfI-Fischartenatlas	9
D. Urheberrechte und verwandte Schutzrechte.....	10
I. Der urheberrechtliche Schutz von Forschungsdaten	10
II. Rechte an Datenbanken	12
1. Das Datenbankwerk.....	14
2. Das Datenbankherstellerrecht.....	16
III. Bild-, Ton- und Videoaufnahmen in Artvorkommensdaten.....	24
1. Fotografien, Lichtbildwerke, Video- und Tonaufnahmen.....	25
2. Rechteinhaber in Forschungsprojekten	28
IV. Übernahme fremder Artvorkommensdaten	30
V. Namensnennung und Quellenangabe	31
VI. Fazit	33
E. Datenschutz.....	34
I. Personenbezogene Daten.....	34
II. Grundsätze der Datenverarbeitung.....	35
III. Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung.....	36
1. Einwilligung.....	36
2. Forschungsprivileg.....	37
IV. Datenschutz und GfI-Fischartenatlas	37
F. Forschungsethik und gute wissenschaftliche Praxis.....	39
I. Regelungen der guten wissenschaftlichen Praxis.....	39
II. Der DFG-Kodex.....	41
1. Forschungsdatenmanagement und Vorbereitung des Forschungsvorhabens	41
2. Befugnis zur Veröffentlichung und Nachnutzung von Daten.....	41
3. Autorenschaft	43
III. Landeshochschulgesetze und Satzungen der Hochschulen.....	43
IV. Gute wissenschaftliche Praxis in Arbeits- und Dienstverträgen	44
V. Forschungsethik und GfI-Fischartenatlas	45
G. Lizenzierung.....	46
I. Lizenzauswahl	47

1. CC-Lizenzen	47
2. ODC-Lizenzen	48
II. Gfi-Fischartenatlas und Multimedialinhalte bei GBIF.....	49
Literaturverzeichnis.....	50

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Unterschiedlicher Schutz der Komponenten einer Datenbank Anwendung.....	13
Abbildung 2: Oberfläche des Gfi-Fischartenatlas. (Ausschnitt).	16
Abbildung 3: Beispiel einer Fotoeinbettung in GBIF	25
Abbildung 4: Beispiel einer Toneinbettung in GBIF	26
Abbildung 5: Beispiel für eine Videoeinbettung in GBIF	27
Abbildung 6: Zitierung einer wissenschaftlichen Quelle im Gfi-Fischartenatlas.....	32
Abbildung 7: Möglichst korrekte Benennung einer nicht geschützten Quelle im Gfi-Fischartenatlas	33

Kurzbeschreibung

Das wissenschaftliche Gutachten untersucht die rechtlichen und ethischen Rahmenbedingungen für die Veröffentlichung und Nachnutzung von Artvorkommensdaten am Beispiel des Gfi-Fischartenatlas. Das Gutachten wurde beauftragt, um die Befugnisse der Betreiber zur Weitergabe der über Jahre gesammelten Daten an die Global Biodiversity Information Facility (GBIF) zu klären. Der Gfi-Fischartenatlas, eine Zusammenarbeit zwischen der Gesellschaft für Ichthyologie e.V. und der Hochschule Bremen, umfasst über 120.000 Datensätze zu Fischarten, die durch verschiedene Methoden und mit Unterstützung von Ehrenamtlichen und Studierenden gesammelt wurden.

Das Gutachten führt in verschiedene Gebiete ein, die für die Entscheidung maßgeblich sind: Urheberrecht, Rechte an Datenbanken, Datenschutz, Forschungsethik und Lizenzierung. Jeweils am Beispiel des Fischartenatlas wird erläutert, wie es um die Befugnisse zur Nachnutzung bestellt ist und welche Vorkehrungen zur Weitergabe der Artvorkommensdaten getroffen werden sollten.

In der Zusammenschau steht der Weitergabe des Datenschatzes an GBIF wenig im Wege. Vorsorglich sollte jedoch die Zustimmung der freiwilligen Fundmelder:innen eingeholt werden, ggf. auch zu einer anonymisierten Weitergabe, und die Nutzungs- sowie Datenschutzbestimmungen auf der Webseite des Gfi-Fischartenatlas entsprechend angepasst werden.

Abstract

This legal opinion analyses the legal and ethical framework for the publication and subsequent use of species occurrence data using the example of the Gfi fish species atlas. The report was commissioned to clarify the authorisations of the operators to share the data collected over the years with the Global Biodiversity Information Facility (GBIF). The Gfi Fish Species Atlas, a collaboration between the Gesellschaft für Ichthyologie e.V. (German Ichthyological Society) and Hochschule Bremen – City University of Applied Sciences, comprises over 120,000 data records on fish species, which have been collected using various methods and with the support of volunteers and students.

The report gives an introduction to a number of fields that are relevant to the decision: Copyright, database rights, data protection, research ethics and licensing. Using the fish species atlas as an example, the report explains the authorisations for subsequent use and the arrangements that should be made for sharing species occurrence data.

In summary, there is only little standing in the way of the data being shared with GBIF. As a provisional measure, however, the consent of the volunteer reporters should be obtained, including anonymised disclosure if necessary, and the terms of use and data protection provisions on the Gfi Fish Species Atlas website should be adapted correspondingly.

A. Einleitung

Je intensiver auch die biologische Vielfalt (= Biodiversität) auf der Grundlage digitalisierter Quellen erforscht wird, desto wichtiger ist es, neben der klassischen Publikation der Forschungsergebnisse auch die zugehörigen Forschungsdaten zugänglich zu machen, langfristig zu speichern und damit die Transparenz und Qualität der Forschung zu verbessern. Ein rechtssicherer Umgang mit Forschungsdaten ist essenziell für die Entwicklung von Open Science (Rösch, 2021, S. 131) und für effizientes und unkompliziertes Forschungsdatenmanagement, um Daten für die Replikation und Nachnutzung zugänglich zu machen.

Forschungsdaten sind alle digitalen Informationen, die quantitativ oder qualitativ im Rahmen eines Forschungsprozesses erstellt, zusammengetragen, transformiert oder analysiert wurden. Die Überprüfung und Validierung von Forschungsergebnissen, die aus Forschungsdaten abgeleitet werden, gehört zu den grundlegenden forschungsethischen Normen (Rösch, 2021, S. 131).

Dieses Gutachten beschäftigt sich mit dem Fall der Artvorkommensdaten, einem spezifischen Typ von Forschungsdaten, welche die Biodiversität betreffen¹. Konkret werden die rechtlichen und ethischen Bedingungen bei der Veröffentlichung und Nachnutzung von Artvorkommensdaten anhand des Fallbeispiels des GfI-Fischartenatlas untersucht. Anlass für die Erstellung des Gutachtens ist ein Use Case im Rahmen des Projekts NFDI4Biodiversity, bei dem unter anderem geplant ist, die über Jahre im GfI-Fischartenatlas gesammelten Daten auch an die Global Biodiversity Information Facility GBIF auszuliefern. Hier stellt sich die Frage, ob die Betreiber die Befugnis haben, die aus verschiedenen Quellen stammenden Daten ganz oder in Teilen weiterzugeben.

Das Gutachten richtet sich an die Betreiber vergleichbarer Datensammlungen und alle, die sich für den rechtlichen Status von Forschungsdaten interessieren.

B. Rechtlicher Status von Forschungsdaten

Die Archivierung, Publikation und Bereitstellung von Forschungsdaten ermöglicht deren weitergehende Nachnutzung in neuen Forschungsprojekten. Die Nachnutzung ermöglicht ein besseres Verhältnis zwischen für die Datenerhebung eingesetzten Ressourcen und daraus gezogenem gesellschaftlichen Nutzen.

Insbesondere bei Artvorkommensdaten ist die Möglichkeit der Nachnutzung von großer Relevanz, da sich natürliche Gegebenheiten ständig und schnell verändern. So können etwa historische Datenreihen Populationsentwicklungen aufzeigen und die Auswirkung verschiedener Umwelteffekte erklärbar machen.

Für die Forschung sind diesbezüglich die Leitlinien guter wissenschaftlicher Praxis maßgeblich (DFG, 2019). Zum Thema Datenmanagement heißt es in den Erläuterungen zu Leitlinie 13:

„Aus Gründen der Nachvollziehbarkeit, Anschlussfähigkeit der Forschung und Nachnutzbarkeit hinterlegen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wann immer möglich, die der Publikation zugrundeliegenden Forschungsdaten und zentralen Materialien – den FAIR-Prinzipien („Findable,

¹ Siehe hierzu den Wiki-Eintrag zu „Major Types of Biological Data“ in der NFDI4Biodiversity Knowledge-Base, abrufbar unter <https://kb.gfbio.org/display/KB/Major+Types+of+Biological+Data> (zuletzt besucht am 21.02.2025).

Accessible, Interoperable, Re-Usable“) folgend – zugänglich in anerkannten Archiven und Repositorien“

Über die Forschung hinaus sind Daten auch für andere gesellschaftliche Fragen wichtig. Artvorkommensdaten sind zum Beispiel wichtige politische und administrative Entscheidungsgrundlagen im Bereich des Klima-, Umwelt- und Artenschutzes. Sie bestimmen maßgeblich Fachplanungen, zum Beispiel bei der Planung von raumbeanspruchenden Infrastrukturvorhaben. Darüber hinaus liefern Artvorkommensdaten wichtige Informationen für die Umweltbildung und die zivilgesellschaftliche Beteiligung in umweltrelevanten Zulassungsverfahren. Artvorkommensdaten sind vor allem auch Basis und Motivation vieler ehrenamtlicher Natur- und Artenschutzinitiativen.

Für datenhaltende Einrichtungen und einzelne Forschende stellen sich im Einzelfall jedoch zahlreiche formale Fragen hinsichtlich der Veröffentlichung und Nachnutzung solcher Daten. Denn ob und in welchem Umfang sie veröffentlicht und nachgenutzt werden können, wird neben forschungsethischen Gründen auch durch ihren rechtlichen Schutz maßgeblich beeinflusst (Neuroth & Oevel, 2021, S. 538). Die Anforderungen in Hinsicht auf Verfügungsrechte und Lizenzierung sowie ethische Einschränkungen der rechtlich erlaubten Datennutzung können je nach Erhebungskontext komplex sein und vertragliche Vereinbarungen über Nutzungsrechte nötig machen. Beispielsweise sollte bei Forschungs- oder Entwicklungsvorhaben vor Beginn geprüft werden, ob Dritten Rechte an den verwendeten Daten zustehen. So ist denkbar, dass je nach Konstellation einzelne Forschende, die eigene Institution oder Drittmittelgeber (Teil-) Rechte an diesen Daten erwerben. Sollten potenzielle Rechte Dritter bestehen, ist es empfehlenswert, bereits vor Beginn des Projektes alle notwendigen Zustimmungen für die Veröffentlichung und weitere Nutzung der Daten einzuholen.

Sollen bereits bestehende Datenbanken genutzt werden, müssen Lizenzen geprüft und gegebenenfalls Datenüberlassungs- oder Datennutzungsverträge mit den Datenlieferanten geschlossen werden. Sollen Daten über eine Website durch Dritte erfasst werden, müssen die verwendeten Nutzungsbedingungen und die verwendete Datenschutzerklärung sämtliche geplante Veröffentlichungen, Nutzungen und Verarbeitungen der betroffenen Datensätze abdecken. Diese Anforderungen werden oftmals zu spät erkannt und führen im Verlauf von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zu Problemen. Bei geförderten Forschungsvorhaben muss ein besonderes Augenmerk auf den Förderbedingungen, Förderrichtlinien, Zuwendungsbescheiden, Kooperationsvereinbarungen und ähnlichen Verträgen liegen. Sollen die Forschungsergebnisse in einer Fachzeitschrift veröffentlicht werden, sind oftmals Datenrichtlinien (auch Data Policies genannt) zu berücksichtigen. Auch innerhalb einer Forschungsorganisation und einer Forschungsgruppe müssen die Zugriffsrechte rechtssicher festgelegt werden. Dies geschieht beispielsweise durch Regelungen in Dienst- und Arbeitsverträgen oder Datennutzungsvereinbarungen (sogenannten Data Usage Agreements), gegebenenfalls unter Einbeziehung der Datenrichtlinien der Forschungsorganisation. Bei Konsortien muss entsprechend besondere Sorgfalt auf die Erstellung der Forschungs- und Kooperationsverträge verwendet werden.

In Datensätzen verkörperte Fakten und Informationen sind urheberrechtlich nicht schutzfähig. Schutzfähig sind jedoch ihre Darstellung als Fotos, Tonaufnahmen und Videos sowie ihre Zusammenstellung als Datenbank. Der rechtliche Schutz erfolgt durch Urheber- und insbesondere Leistungsschutzrechte, sogenannte verwandte Schutzrechte, geschützt (Lauber-Rönsberg, 2021, S. 90f.). Oft muss

zudem Miturheberschaft mit den Projektbeteiligten berücksichtigt werden. Verfügungs-rechte können aber auch ungeachtet des Urheberrechts bestehen und zwischen mehreren Personen und Institutionen aufgeteilt sein. Vor Beginn des Forschungs-vorhabens sollte daher vertraglich geklärt werden, was passiert, wenn beispielsweise Forschende während des Forschungsprojekts aus dem Projekt ausscheiden. Sollen die ausgeschiedenen Forschenden weiterhin Zugang zu den Forschungs-daten erhalten und falls ja, wie soll der Zugang konkret ausgestaltet sein?

Werden diese Aspekte nicht beachtet, kann das dazu führen, dass ein wissenschaftlicher Datenkorpus entweder gar nicht oder nur mit Einschränkungen für eine breite Nachnutzung zur Verfügung gestellt werden kann. Zudem wird die Bereitstellung im Einzelfall erschwert und ist nur mit hohem oder unverhältnismäßigem Aufwand möglich. Auch kann bei unsachgemäßem Umgang mit Forschungsdaten oder einer Rechteverletzung die Reputation der betroffenen Forschenden sowie ihrer Institutionen leiden. Es ist daher ratsam, bereits vor der Datenerhebung den Rahmen für Aufbau und Verwendung eines neuen Datenkorpus möglichst umfassend zu planen. Viele der wertvollen Datensammlungen, die heute für Forschung und Praxis zur Verfügung stehen, sind allerdings Zug um Zug in aufeinanderfolgenden Vorhaben und Kooperationen aufgebaut und an neue Nutzungsszenarien angepasst worden. Daraus resultieren ungelöste Rechtsfragen und Unsicherheiten, wie im Fall des Gfi-Fischartenatlas.

C. Fallbeispiel Gfi-Fischartenatlas

Der "Gfi-Fischartenatlas",² entstanden aus der Zusammenarbeit der Gesellschaft für Ichthyologie e.V. (Gfi) und der Hochschule Bremen (HSB), beinhaltet mehr als 120.000 Datensätze zu Fischarten, die über 20 Jahre durch verschiedene Recherchemethoden gesammelt wurden. Dies schließt direkte Datenerhebungen im Feld (Befischungen), die Übernahme von Daten aus fremden Datenbanken und vor allem die Auswertung wissenschaftlicher Literatur ein. Die Datensammlung erfolgte auch durch den Beitrag von Ehrenamtlichen, Studierenden, wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Professor:innen im Rahmen von Forschung und Lehre ("Forschendes Lernen"), z.B. in Lehrveranstaltungen, Projekt- und Abschlussarbeiten.

Für das Jahr 2025 ist geplant, Datensätze aus dem Gfi-Fischartenatlas bei der Global Biodiversity Information Facility (GBIF)³ zu veröffentlichen. GBIF ist eine multinational finanzierte, globale Dateninfrastruktur, die Biodiversitätsinformationen global zugänglich macht. Bei einer Veröffentlichung auf GBIF muss sichergestellt werden, dass keine urheberrechtlichen Einschränkungen an den Daten bestehen. Da Artvorkommensdaten oftmals mit personenbezogenen Daten⁴ sowie Fotografien verknüpft sind, stellt GBIF Anforderungen bezüglich der Einwilligung und Rechteübertragung. Im Rahmen dieses wissenschaftlichen Gutachtens sollten die Voraussetzungen für die Datenweitergabe untersucht werden. Besondere Anforderungen an den Umgang mit sensiblen Beobachtungsdaten, z.B.

² <https://biodiv-atlas.de/fische/#!/home> (zuletzt besucht am 21.02.2025)

³ <https://www.gbif.org/> (zuletzt besucht am 21.02.2025)

⁴ Insbesondere dem Namen der meldenden Personen, ggf. auch Aufenthaltsinformationen, die sich aus Fundort und -zeitpunkt ableiten lassen

Fundortangaben von geschützten oder sensiblen Arten, spielten im Problemaufriss keine Rolle, da bei Fischen kaum relevant.

D. Urheberrechte und verwandte Schutzrechte

Der Gfl-Fischartenatlas enthält vor allem Beobachtungsdaten, die Zeitpunkt, Ort und beobachtete Art enthalten, und nach den geltenden Urheberrechtsbestimmungen keine "schöpferische Höhe" aufweisen. Dennoch gibt es urheberrechtlich bedeutsame Umstände, so dass für eine rechtssichere Veröffentlichung und Nutzung der Daten auch eine Prüfung der Urheberrechte und verwandter Schutzrechte unerlässlich ist, um ggf. notwendige Rechte vertraglich zu abzusichern.

Im Rahmen der wissenschaftlichen Begutachtung erfolgt anfänglich eine Erörterung von Forschungsdaten im Kontext des Urheberrechts (siehe hierzu Abschnitt I in diesem Kapitel). Bei der Erstellung von Artvorkommensdatenbanken wie dem Fischartenatlas entstehen häufig Datenbankrechte an wesentlichen Teilen der Artvorkommensdaten, die für deren Veröffentlichung und Weiterverwendung entscheidend sind (siehe hierzu Abschnitt II). Es folgt eine Untersuchung, welche Urheberrechte und verwandte Schutzrechte, insbesondere bei Ton-, Bild- und Videoaufnahmen der dokumentierten Arten, zu beachten sind. Diese können Teil der erhobenen Artvorkommensdaten sein und bedürfen besonderer Aufmerksamkeit (siehe hierzu Abschnitt III).

Für den Datenbankbetreiber ist bei der Verwendung fremder Artvorkommensdaten zu prüfen, inwieweit bestehende Urheberrechte, verwandte Schutzrechte, Datenbankrechte und Lizenzbedingungen eine Veröffentlichung und Nutzung innerhalb der eigenen Artvorkommensdatenbank beeinträchtigen könnten. Es kann erforderlich sein, die entsprechenden Rechte individuell und vertraglich zu klären (siehe hierzu Abschnitt IV).

Bei der Verwendung von Artvorkommensdaten aus wissenschaftlichen Publikationen oder Datenbanken ist des Weiteren die korrekte Zuschreibung der Urheber:innen oder Datenerhebenden unabdingbar. Diese systematische Herangehensweise gewährleistet, dass die Nutzung von Artvorkommensdaten im Einklang mit geltenden rechtlichen Bestimmungen erfolgt und fördert die Transparenz sowie die wissenschaftliche Integrität im Forschungskontext (siehe hierzu Abschnitt V).

I. Der urheberrechtliche Schutz von Forschungsdaten

Die Frage, ob Forschungsdaten unter den Schutz des geistigen Eigentums fallen, hängt von der Art der Forschungsdaten sowie von den Bedingungen ihrer Erstellung, Strukturierung und Nutzung ab. Internationale rechtliche Rahmenwerke, insbesondere das Urheberrecht, bieten oft die rechtliche Basis für den Schutz von Daten und Datensammlungen. Diese Rahmenbedingungen müssen bei der Nutzung und Verbreitung von Artvorkommensdaten beachtet werden.

Die Reichweite des Urheberrechtsschutzes und verwandter Schutzrechte sowie Schrankenbestimmung dieser Rechte wie insbesondere das Zitatrecht gehen auf verschiedene internationale Abkommen zurück. Das älteste unter ihnen ist die

Berner Übereinkunft von 1886⁵, die fehlende internationale Anerkennung nationaler Urheberrechtsregime adressiert. Mit der Zeit entwickelte sich das Übereinkommen weiter und setzte Mindeststandards für den Urheberrechtsschutz, die von allen Vertragsparteien umgesetzt werden sollten. Diese Standards wurden immer wieder angepasst, insbesondere durch das sogenannte TRIPS-Abkommen⁶ und die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO)⁷, um technologische Fortschritte zu berücksichtigen. Länder wie Australien, die USA und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union nutzen diese internationalen Rahmenbedingungen als Grundlage für ihre nationalen Urheberrechtsgesetze (Lipton, 2020, S. 2f.).

Erfreulicherweise ist aus diesem Grund das Urheberrecht in unterschiedlichen nationalen Rechtsordnungen vergleichbar geregelt. Bei den sogenannten (dem Urheberrecht) verwandten Schutzrechten bestehen jedoch teilweise große Unterschiede. Ein Beispiel aus dem anglo-amerikanischen Rechtskreis ist das Fair-Use-Prinzip⁸, welches bestimmte, nicht autorisierte Nutzungen von geschütztem Material erlaubt, sofern die Nutzung der öffentlichen Bildung und der Anregung geistiger Produktionen dienen. Es bietet weniger Rechtssicherheit als die genau umschriebenen Ausnahmeregelungen des kontinentaleuropäischen Rechtskreises, und ermöglicht dadurch einen leichteren Umgang mit neuen technischen Entwicklungen. Aus diesem Grund sind an US-amerikanischen Universitäten bestimmte Nutzungen audiovisueller Materialien möglich, während dies hierzulande oft nicht ohne Weiteres der Fall ist (Klimpel & Rack, 2023, S. 16). Ein für Artvorkommensdatenbanken relevantes verwandtes Schutzrecht, das nur in der EU existiert, ist das Datenbankherstellerrecht, das Investitionen in Datenbanken schützen und damit die Datenwirtschaft in der EU fördern soll. Dieser Ansatz hat in der Praxis jedoch nicht funktioniert (Beurskens & Scherzinger, 2023, S. 143). Die WIPO stellte 6 Jahre nach Einführung des Datenbankherstellerrechts fest, dass sich vergleichbare Schutzrechte außerhalb der EU nirgends etabliert haben.⁹

Allgemein lässt sich festhalten, dass wissenschaftliche Veröffentlichungen in der Regel urheberrechtlich geschützt sind, während die Lage bei Forschungsdaten schwieriger ist. Der Begriff Forschungsdaten umfasst eine große Bandbreite verschiedenster Datentypen, weshalb sich nicht verallgemeinern lässt, welche Daten unter das Urheberrecht fallen.

Grundsätzlich fallen einfache Fakten und Ideen nicht unter den Urheberrechtsschutz, während originelle Ausdrucksformen von Fakten und Ideen schützenswert sein können. Datensammlungen können deshalb als Datenbankwerke urheberrechtlich geschützt sein, wenn sie einen Originalitätstest bestehen, der jedoch von Land zu Land variiert (Lipton, 2020, S. 3). Für die Arbeit mit Artvorkommensdaten ist es ferner wichtig zu beachten, dass es das Datenbankherstellerrecht nur in der Europäischen Union gibt (siehe hierzu Abschnitt D.II.2). Dieses Recht schützt nicht nur die originelle Struktur der Datenbank, sondern auch ihren Inhalt, also Fakten. Es funktioniert damit anders als klassische Urheberrechte (Lipton, 2020, S. 7).

⁵ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/2659_2659_2659/de.

⁶ <https://datenbank.nwb.de/Dokument/819894/> (zuletzt besucht am 21.02.2025)

⁷ https://www.parlament.gv.at/dokument/XXII/I/843/imfname_037235.pdf (zuletzt besucht am 21.02.2025)

⁸ § 107 Amerikanischer Copyright Act (17 U.S.C.); ähnlich „Fair Dealing“ in Großbritannien.

⁹ https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=2296 (zuletzt besucht am 21.02.2025)

Insgesamt ist die Anwendung des Urheberrechts auf Daten und Datensammlungen problematisch, da das Konzept der 'Daten' ein relativ neues Phänomen ist, während das Urheberrecht ursprünglich für gedruckte Werke entwickelt wurde.

II. Rechte an Datenbanken

Besteht bei einzelnen Artvorkommensdaten mit Ausnahme der fotografischen Belege in der Regel kein urheberrechtlicher Schutz, so muss die rechtliche Stellung im Fall der Bereitstellung mittels einer Datenbank gesondert beurteilt werden.

Bevor man sich jedoch mit dem urheberrechtlichen Schutz spezifischer Datensätzen in einer Datenbank befasst, ist es unerlässlich, die rechtliche Einordnung der Datenbank als Ganzes zu verstehen. Gemäß § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) gilt eine Datenbank als Sammlung von Werken, Daten oder anderen unabhängigen Elementen, die systematisch oder methodisch angeordnet sind und einzeln durch elektronische Mittel oder auf andere Weise abrufbar sind. Diese Definition wird in der Rechtswissenschaft weit gefasst, was bedeutet, dass in der Ära von Big Data praktisch keine Beschränkungen für das Vorliegen einer Datenbank existieren. Fast jede Zusammenstellung digitaler Daten kann rechtlich als Datenbank angesehen werden. Ausgenommen sind lediglich unstrukturierte Datensammlungen, bei denen die Anordnung rein zufällig erfolgt. Die Möglichkeit einer Volltextsuche in einem Datenbankmanagementsystem reicht jedoch bereits aus, um eine strukturierten Datensammlung anzunehmen (Beurskens & Scherzinger, 2023, S. 148).

Das Verständnis des rechtlichen Status einer Datenbankanwendung ist essenziell, da wir mit den darin enthaltenen Datensätzen arbeiten, diese ändern, vervielfältigen und veröffentlichen möchten. Dies ist jedoch nur gestattet, wenn entsprechende Nutzungsrechte an diesen Daten vorliegen und keine Rechte Dritter der gewünschten Datennutzung entgegenstehen. Das bedeutet, dass entweder überhaupt keine Rechte an den Daten bestehen und wir deshalb frei über sie verfügen können oder uns vorhandene Rechte an den Daten eingeräumt werden, was entweder durch einen Vertrag oder per Gesetz (automatisch) möglich ist. Je nachdem, welche Teile einer Datenbank genutzt, weiterverwendet oder veröffentlicht werden sollen, kommen unterschiedliche Rechte an diesen Teilen in Betracht, die zu berücksichtigen sind. Wie in Abbildung 1 dargestellt, werden die einzelnen Komponenten einer Datenbankanwendung unabhängig voneinander geschützt (Beurskens & Scherzinger, 2023, S. 144).

Abbildung 1: Unterschiedlicher Schutz der Komponenten einer Datenbankanwendung¹⁰

Merkkasten: Verschiedene Komponenten einer Datenbankanwendung

Datenbankmanagementsystem (Model-View-Controller): Die Software, die verwendet wird, um mit der Datenbank zu interagieren, sie zu verwalten und Operationen auszuführen. Die Datenbanksoftware ermöglicht es Nutzenden und Anwendungen, Daten gemäß dem Datenbankschema zu lesen, zu schreiben und zu ändern. Sie stellt die Werkzeuge und Funktionen bereit, um Datenintegrität, Sicherheit, Zugriffskontrolle und Transaktionsmanagement zu gewährleisten. Die typische Architektur einer Datenbankanwendung ist Model-View-Controller (Balzert, 2011). Sie wird urheberrechtlich unterschiedlich beurteilt. Die Benutzeroberfläche (View) kann nur nach dem Urheberrecht als individuelle geistige Schöpfung geschützt sein. Die Anwendungssteuerung (Controller) wird durch das den übrigen Urheberregeln vorrangige Softwarerecht geschützt. Die Geschäftslogik und Datenbankstruktur (Model) kann je nach Einzelfall das Privileg des Softwareschutzes genießen oder „nur“ nach urheberrechtlichen Kriterien beurteilt werden.

Datenbank: Die Datenbank lässt sich in Metadaten zur Strukturierung der Daten (Datenbankschema) und die Gesamtheit aller Datensätze (Datenbankinstanz) unterteilen. Zudem enthalten einzelne Datensätze der Datenbankinstanz bei Artvorkommensdaten häufig Metadaten, die den Datensatz in diversen Feldern beschreiben und deshalb als geistige Schöpfung urheberrechtlich geschützt sein können. Auch die Strukturierung der Datenbank (Schema) kann als Datenbankwerk urheberrechtlich geschützt sein. Die Datenbankinstanz kann im Europäischen Wirtschaftsraum¹¹ zudem ein Datenbankherstellerrecht begründen.

Datensatz: Eine Zusammenfassung von Daten, die zu einem Objekt gehören und in einer Datei abgelegt sind. Als Datenstruktur, stellt ein Datensatz im Allgemeinen einen Record dar¹², beispielsweise eine Art, ihr Fundort, -zeitpunkt und Finder.

Datenbankinstanz: Die Datenbankinstanz bezeichnet den Zustand einer Datenbank zu einem bestimmten Zeitpunkt – das heißt, die konkreten Daten, die in der Datenbank gespeichert sind. Diese Daten ändern sich kontinuierlich durch Transaktionen wie das Einfügen, Aktualisieren oder Löschen von Anwendungsdaten (sogenannte Datensätze). Die Instanz beinhaltet somit alle aktuellen Daten und den Zustand der laufenden Operationen und ist ein dynamisches Konzept, das die realen Daten reflektiert, welche zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Datenbank vorhanden sind. Das Datenbankschema bleibt von Änderungen der Datenbankinstanz unberührt.

Die Instanz enthält verschiedene Datensätze die einzeln urheberrechtlich geschützt sein können, wenn es sich beispielsweise um Fotos, Tonaufnahmen oder Videos handelt. Sie können auch datenschutzrechtlich relevant sein, wenn sie personenbezogene Daten wie beispielsweise Namen und Kontaktdaten der meldenden Person einer Artbeobachtung enthalten. Weiterhin

¹⁰ Die Grafik wurde entnommen aus (Beurskens & Scherzinger, 2023) und unterliegt einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](#).

¹¹ Datenbankherstellerrechte gibt es zudem in Mexiko und Korea.

¹² <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/datensatz-28503>

können Rechte Dritter an einzelnen Datensätzen bestehen, wenn es sich um fremde Datensätze handelt, beispielsweise aus einer fremden Datenbank.

Datenbankschema: Die Beschreibung einer Datenbank wird Datenbankschema genannt. Das Datenbankschema kann als Datenbankwerk urheberrechtlichen Schutz genießen. Im Gegensatz zur Datenbankinstanz ist das Datenbankschema das strukturelle Gerüst einer Datenbank, das definiert, wie Daten organisiert und gespeichert werden. Es umfasst die Definition von Tabellen, Feldern, Datentypen, Beziehungen, Einschränkungen und anderen Regeln, die bestimmen, wie Daten eingefügt, gespeichert und abgerufen werden können. Das Schema ist eher ein statisches Konzept, das die Architektur der Datenbank beschreibt und sich nicht häufig ändert. Es handelt sich um eine formale Beschreibung der Datenstruktur mit allen Objekten einer Datenbank, die der Ersteller des Datenbankschemas kreiert hat (sogenannter Datenbankkatalog). Es handelt sich damit um eine Schablone oder einen Bauplan für eine oder mehrere Datenbankinstanzen. Man kann es sich auch als eine Tabelle vorstellen, in der nur die Tabellenköpfe ausgefüllt sind. Das Datenbankschema wird während des Datenbankdesigns festgelegt und später selten oder nach Möglichkeit nie geändert. Die eigentlichen Daten einer Datenbank verändern sich im Laufe der Zeit hingegen häufig.

1. Das Datenbankwerk

Vor dem Start eines Forschungsvorhabens müssen Forschende klären, ob die Struktur der Artvorkommensdatenbank (Schema) rechtlich als Datenbankwerk einzuordnen ist, damit die Nutzungsrechte an diesem Werk geregelt werden können, falls dies erforderlich ist. In Artikel 3 Abs. 1 der Datenbankrichtlinie¹³ ist festgelegt, dass

„Datenbanken, die aufgrund der Auswahl oder Anordnung des Stoffes eine eigene geistige Schöpfung ihres Urhebers darstellen, als solche urheberrechtlich geschützt [werden].“

Bei Datenbankwerken ist das entscheidende Merkmal die sogenannte persönliche geistige Schöpfungshöhe.¹⁴ Diese erfordert Individualität. Individualität setzt einen Gestaltungsspielraum des bzw. der Forschenden voraus. Ein Gestaltungsspielraum liegt generell nicht vor, wenn es sich bei der Erstellung der Datenbank um eine routinemäßige, rein handwerkliche Leistung handelt. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die konkrete Gestaltung der Datenbank und Datensätze durch Sachzwänge oder fachwissenschaftliche Gepflogenheiten vorgegeben wird (Lauber-Rönsberg, 2021, S. 90). Neben der persönlichen geistigen Schöpfung dürfen keine weiteren Kriterien beispielsweise quantitativer oder qualitativer Art angelegt werden. Aufgrund des Abstellens auf die persönliche geistige Schöpfungshöhe werden in der Regel Benutzeroberflächen von Datenbanken vom weiten Schutzbereich des Datenbankwerkes erfasst (Beurskens & Scherzinger, 2023, S. 145). Das gilt jedenfalls, insofern sie eine gewisse Individualität erkennen lassen und sich nicht ausschließlich aus naturwissenschaftlichen Vorgaben ergeben.

Der durch ein Datenbankwerk gewährte urheberrechtliche Schutz bezieht sich jedoch ausschließlich auf die kreative Auswahl oder Anordnung der Inhalte innerhalb einer Datenbank. Das bedeutet, dass ohne die Zustimmung des bzw. der Rechteinhaber:in die Struktur der Datenbank (die spezifische Weise, in der die Daten organisiert oder angeordnet sind) nicht kopiert oder wesentlich verändert werden darf. Es ist wichtig zu verstehen, dass sich der Schutz ausschließlich auf die grundlegende Struktur der Datenbank (Datenbankschema) und nicht auf eine Dateninstanz bezieht. Datensätze dürfen daher aus der Datenbank entnommen

¹³ Richtlinie 96/9/EG.

¹⁴ § 2 Abs. 2 UrhG.

und verwendet werden, solange sie bei der Nachnutzung nicht in einer Weise angeordnet oder präsentiert werden, die die geschützte Struktur der Originaldatenbank kopiert. Ein mögliches Recht an einem Datenbankwerk würde daher einer Veröffentlichung von Datensätzen oder der gesamten Dateninstanz nur dann entgegenstehen, wenn auch die Struktur der Datenbank übernommen würde.

Merkkasten: GfI-Fischartenatlas und das Recht am Datenbankwerk

Beim GfI-Fischartenatlas handelt es sich um ein Datenbankwerk. Die Auswahl und Anordnung der dargestellten Informationen sind eine eigene geistige Schöpfung ihres Urhebers. Wie in Abbildung 2 dargestellt (siehe nächste Seite), erfolgt eine Verknüpfung der Funddaten mit Karteninformationen, wobei für die jeweilige Art sowohl Bilder als auch eine detaillierte Artbeschreibung angezeigt werden. Es werden zudem Informationen über die Artgefährdung bereitgestellt, einschließlich Verlinkungen zu relevanter Fachliteratur. Die Mehrheit der präsentierten Informationen ist mit wissenschaftlichen Quellen verbunden, die entweder über einen „doi“ (Digital Object Identifier) oder eine alternative Downloadoption zugänglich sind. Die Art und Weise, wie die Informationen verknüpft und strukturiert werden, überschreitet deutlich die gängigen fachlichen Standards. Obwohl der zweifellos erhebliche Aufwand und die angewandte wissenschaftliche Sorgfalt bei der Erstellung des GfI-Fischartenatlas nicht direkt in die Bewertung der Werkqualität einfließen dürfen, sprechen viele Argumente dafür, den urheberrechtlichen Schutz als Datenbankwerk zu bejahen.

Das Recht am Datenbankwerk steht den Urhebern oder den Miturhebern zu. Ausweislich der Angaben auf der Website des Fischartenatlas sind dies die Professoren H. Brunken und H.-R. Vatterrott. Die Rechte am Datenbankwerk stehen daher beiden als Miturhebern zu. Da während der Forschung entstandene Urheberrechte von Professor:innen aufgrund der grundgesetzlich garantierten Wissenschaftsfreiheit¹⁵ nicht aufgrund Arbeits- oder Dienstvertrag auf den Dienstherrn übergehen, können die beiden nur gemeinsam über die Verwendung des Datenbankwerks entscheiden.

Es muss jedoch erneut hervorgehoben werden, dass die Bedeutung eines Datenbankwerks für die Publikation von Artvorkommensdaten begrenzt ist. Die dem Urheber oder den Urhebern des Datenbankrechts am GfI-Fischartenatlas zustehenden urheberrechtlichen Verwertungsrechte stehen einer Veröffentlichung wesentlicher Teile der Datenbankinstanz (siehe Abbildung 1) nicht entgegen. Nur für eine vergleichbar strukturierte Aufbereitung der Daten müsste entsprechende Rechte durch einen Lizenzvertrag eingeräumt werden.

Da dies bei der angestrebten Veröffentlichung bei GBIF nicht der Fall ist, müssen bestehende Rechte am Datenbankwerk nicht beachtet werden. Bei GBIF werden nur bestimmte Informationen veröffentlicht, wie Artname, Anzahl der Exemplare und Fundort. Die beim GfI-Fischartenatlas für die Annahme eines Datenbankwerkes maßgeblichen Verknüpfungen zu Landkarten und weitergehenden Informationen sowie wissenschaftlichen Arbeiten und deren Fundstelle werden nicht übernommen. Die Übernahme nur dieser wissenschaftlichen Kerninformationen über Funddaten von Fischen verletzt die Schutzrechte des Urhebers des Datenbankwerkes nicht. Nichtsdestotrotz sollte sowohl vorsorglich als auch aus Gründen der guten wissenschaftlichen Praxis die Zustimmung der Rechteinhaber eingeholt werden.

In diesem Lichte ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass es für die Verfügung über Artvorkommensdaten unerheblich sein kann, ob ein Recht am Datenbankwerk besteht. Dennoch sollte das Recht am Datenbankwerk bedacht werden und eine Zustimmung der Rechteinhaber eingeholt werden. Dies ist im Einzelfall zu prüfen.

¹⁵ Art. 5 Abs. 3 GG und § 43 HRG.

Startseite Artensuche Funde Statistiken

Kurze Beschreibung
 Durch typische Färbung (orange, gelb, die Färbemuster) sehr auffällig. Als Zuchtform (?) meist nur in Gartenteichen, in freien Lebensräumen Vorkommen unklar. Zahlreiche polyploide Entwicklungslinien mit komplexer Genetik. Abgrenzung zum wild vorkommenden Giebel C. gibelio nicht ganz klar.

Diagnose
 • Durch "goldene" Färbung bei gleichzeitiger langer Rückenflosse nahezu unverwechselbar. Goldorfen (Zuchtform vom Aland) haben deutlich weniger Flossenstrahlen in der Rückenflosse.
 • Junga, noch nicht ausgefärbte Tiere sind vom Giebel (auch von der Karausche) kaum zu unterscheiden. Junge Karpfen sind ebenfalls sehr ähnlich, haben jedoch Barfen.

Gefährdung
 • RL Deutschland Süßwasser (Freyhof 2009)
 Nicht bewertet
 • RL Hessen (Dumpelemann & Korte 2014)
 Nicht bewertet
 • RL Deutschland Süßwasser (Freyhof et al. 2023)
 Nicht bewertet

Ökologische Gilden
 Keine Information verfügbar

Artbeschreibung
 Beschreibung (Quelle: Kotelat & Freyhof, 2007) (Ref.: 37). Handbook of European Freshwater Fishes [aus dem Englischen (übersetzt) L. Remaneck u. K. Plump, AG Fischökologie, Hochschule Bremer]. Unterscheidet sich von anderen Carassius-Arten in Europa durch Nicht-ekukuse Merkmale: Gold-braune, bronzefarbene Färbung. Letzter Flossenstrahl der After- und Rückenflosse stark gestärkt. 38-47 Kiemenreusenlöcher. 20-31 Schuppen entlang der Seitenlinie. Freies Ende der Rückenflosse konisch oder gerade. In der Regel 5% verzweigte Afterflossenstrahlen. Schwarzes Peritoneum. Größe bis zu 300 mm. Standardgröße. Verbreitung: Berichte über Vorkommen in Asien, vom Amur zum R. Jang-Kiang in Russland, China, Korea, Japan, jedoch sind mehrere Arten scheinbar unter einem Namen zusammengefasst, wie anhand verfügbarer Daten japanischer Populationen festgestellt wurde. In China vor mehr als 1000 Jahren domestiziert, im 16. Jahrhundert in Japan eingeschleppt und von dort aus nach Europa importiert. 1611 (Portugal), 1691 (England) und 1755 (Frankreich). Eingeführt in Europa und in den Großteil der Welt. Eindeutige Daten über die Verbreitung in Europa sind nicht verfügbar, da es mit C. gibelio zu Verwechslungen kommt. Lebensraum: Eutrophe, vegetationsfreie Teiche und Kanäle. Häufig in künstlichen Lebensräumen. Biologie: Nur diploide Populationen bekannt. Erstes Laichen im Alter von 1-2 Jahren. Laichzeit Juni bis Juli, wenn Temperaturen steigen. Einzelne Weibchen laichen mit einigen Männchen in doppelter Vegetation. Eier sind klebrig, angeheftet an Wasserpflanzen oder anderen untergetauchten Objekten. Ernährt sich von Pflanzmaterial und benthischen Invertebraten. Unter künstlichen Bedingungen erreichbares Alter bis zu ca. 20 Jahren. Omnivor; ernährt sich hauptsächlich von Plankton, benthischen Invertebraten, pflanzlichem Material und Detritus.

WEITERE INFORMATIONEN
 -

WEITERFÜHRENDE LITERATUR
 Genetik: (Feodorčič u. a., 2023) (Ref.: 2533).
 Feodorčič, R. (1990): Der Goldfisch und seine Verwandten *Carassius auratus auratus*. 6. überarb. Aufl. - Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 460 (Innenwasserleben, Westarp Wissenschaften-Verlagsgesellschaft), 80 S.
 Velebnik, L., Papoušek, L., Hladíková, K., Luková, Y. & Mendiš, J. (2007): Morphometric and genetic analysis of *Carassius auratus* complex from an artificial wetland in Moravia (RMR floodplain, Czech Republic). *Flavens Science* 7(3): 517-522.

Quellenangaben

Referenz-ID	Referenz
37	Kotelat, M., & Freyhof, J. (2007). Handbook of European Freshwater Fishes (1. Aufl.). Cornol, Switzerland: Published by the authors.
2533	Feodorčič, R., Koščo, J., Adamončič, E., Vukob, J., Zlotka, L., & Sando, R. (2023). Diversity of <i>Carassius</i> species in Slovakia based on mitochondrial DNA and ploidy status. <i>Conference: XXIII European Congress of Ichthyology (Poster presentation)</i> . Online. https://www.researchgate.net/publication/373003111_Diversity_of_Carassius_species_in_Slovakia_based_on_mitochondrial_DNA_and_ploidy_status

Biodiversity Warehouse Datenschutzerklärung Nutzungsregeln Impressum

Abbildung 2: Oberfläche des Gfi-Fischartenatlas. (Ausschnitt).

2. Das Datenbankherstellerrecht

Im Gegensatz zum *Urheberrecht am Datenbankwerk* spielt das *Datenbankherstellerrecht* eine entscheidende Rolle bei der Veröffentlichung von Datensätzen. Es muss sowohl bei der Nutzung, Aufbereitung und Verarbeitung als auch bei der Bereitstellung oder Weitergabe größerer Datenmengen oder ganzer Datenbankinstanzen berücksichtigt werden. Das Datenbankherstellerrecht zielt darauf ab, Investitionen und nicht geistige Schöpfungen zu sichern, wie es beim Recht am Datenbankwerk der Fall ist.

a) Räumlicher Anwendungsbereich

Eine Besonderheit des Datenbankherstellerrechts ist seine beschränkte Anwendbarkeit auf Datenbankhersteller, die ihren Geschäftssitz im Europäischen Wirtschaftsraum haben.¹⁶ Bislang gibt es keine internationalen Abkommen, die dieses Recht auf Gebiete außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraum ausweiten. Das bedeutet, dass Forschende und Unternehmen, die ihren Sitz nicht im Europäischen Wirtschaftsraum haben, keinen Schutz durch das Datenbankherstellerrecht genießen, selbst wenn sie Daten innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums sammeln. Google und Meta verfügen

¹⁶ § 127a i.V.m § 120 Abs. 2 Nr. 2 UrhG; Die Datenbankrichtlinie gilt in den EU-Mitgliedsstaaten sowie in Lichtenstein, Island und Norwegen, jedoch nicht in der Schweiz, siehe <https://www.efta.int/eea-lex/31996L0009>.

beispielsweise über umfangreiche Datenbanken in der EU ohne schützendes Datenbankherstellerrecht, da der Hauptsitz dieser Unternehmen sich außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraum befindet.

Eine Herausforderung besteht darin, dass es oft nicht erkennbar ist, ob der Hersteller einer Datenbank seinen Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum hat. Zudem bietet das Datenbankherstellerrecht keinen Schutz gegen Verletzungen, die außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums stattfinden. Folglich ist eine im Europäischen Wirtschaftsraum erstellte Datenbank, wie beispielsweise eine Artvorkommensdatenbank, nur innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraum vor Missbrauch geschützt. Dies führt zu einer paradoxen Situation, in der Datensätze gleichzeitig geschützt und ungeschützt sein können, abhängig davon, wo die Datenverarbeitung stattfindet.

b) Sachlicher Schutzzumfang

Der Schutzbereich des Datenbankherstellerrechts erstreckt sich auf die gesamte Datenbank (die Datenbankinstanz in Abbildung 1), vorausgesetzt, es wurde eine wesentliche Investition in die Beschaffung, Überprüfung oder Darstellung der Inhalte getätigt.¹⁷ Das Datenbankherstellerrecht schützt dabei jedoch nicht die Datensätze selbst, sondern deren Zusammenstellung und Verknüpfung in der Datenbank. Einzelne Datensätze der Datenbank können daher, wenn es sich nicht um einen „wesentlichen Teil der Datenbank“ handelt, frei verwendet werden (Kreutzer & Henning, 2016, S. 50).

Der Investor als Rechteinhaber kann anderen die wesentliche Entnahme oder Weiterverwendung der Datensätze für 15 Jahre untersagen. Auch das ist ein wesentlicher Unterschied zum Urheber eines Datenbankwerks, der die Entnahme von Inhalten nicht verbieten kann (nur die Kopie des Werks als solches). Der Schutzzeitraum kann sich mit jeder neuen wesentlichen Investition erneuern und theoretisch unbegrenzt verlängern.¹⁸ Die Entnahme bezieht sich auf die zumindest vorübergehende Übertragung auf einen anderen (auch volatilen) Datenträger. Weiterverwendung umfasst jede Form der Verbreitung, Vermietung oder Übermittlung der Inhalte. Selbst unwesentliche Datenentnahmen dürfen untersagt werden, falls sie in ihrer Gesamtheit einer wesentlichen Inhaltsübernahme gleichkommen¹⁹ (Beurskens & Scherzinger, 2023, S. 146).

c) Wesentliche Investition in die Beschaffung, Überprüfung oder Darstellung der Datenbankinhalte

Das entscheidende Kriterium für das Vorliegen eines Datenbankherstellerrechts ist die Erforderlichkeit einer in qualitativer oder quantitativer Hinsicht wesentlichen Investition für die Beschaffung, die Überprüfung oder die Darstellung ihres Inhalts.²⁰ Eine Investition besteht nicht ausschließlich aus dem Einsatz finanzieller Ressourcen, sondern kann ebenso in Form von technischen Ressourcen wie Hardware oder Software sowie durch Einsatz von Personal erfolgen, wobei Zeit, Arbeit und Energie eingebracht werden (Lipton, 2020, S. 7ff.). Die quantitative Bewertung fokussiert sich auf messbare Größen, während die qualitative Bewertung nicht quantifizierbare Faktoren berücksichtigt, wie geistige Anstrengungen oder den Energieaufwand.²¹ Wann eine Investition wesentlich ist

¹⁷ Art. 7 Abs. 1 Datenbankrichtlinie.

¹⁸ Art. 10 Abs. 1 Datenbankrichtlinie.

¹⁹ sogenannter Umgehungsschutz.

²⁰ § 87a UrhG; Artikel 7 Abs. 1 Datenbankrichtlinie; EuGH, Urteil vom 09.11.2004, C-338/02 Rz. 28 – Fußballspielplan.

²¹ EuGH, Urteil vom 09.11.2004, C-338/02 Rz. 34 – Fußballspielplan

und wo die Untergrenze einer Minimalinvestition liegt, lässt die Datenbankrichtlinie allerdings offen (Beurskens & Scherzinger, 2023, S. 148).

i. Beschaffen und Generieren von Daten

Eine wichtige Einschränkung besteht hinsichtlich sogenannter generierter Daten (in der Datenbankrichtlinie heißt es „create“), die sich im Zweifelsfall nicht sauber von beschafften Daten (in der Datenbankrichtlinie heißt es „obtain“) abgrenzen lassen (Beurskens & Scherzinger, 2023, S. 148f.). Bezieht sich die hauptsächliche Investition insbesondere des Personal- und Sachaufwandes auf die Generierung von Datensätzen, die aus bereits bestehen Daten errechnet werden, ist der Schutz durch das Datenbankherstellerrecht ausgeschlossen. Der EuGH hat daher entschieden, dass Investitionen in die Erstellung der Spielpläne der schottischen und englischen Fußballliga²² und die Erstellung der Teilnehmerliste eines Pferderennens²³ kein Datenbankherstellerrecht begründen. Eine klare Unterscheidung zwischen der Beschaffung und der Generierung von Daten ist oft nicht eindeutig möglich, was die rechtssichere Feststellung einer wesentlichen Investition in bestimmten Fällen erschwert. Dies trifft beispielsweise auf Metadatenbanken zu, die verschiedene Datenbanken miteinander verbinden, auf neuronale Netze, oder auf den Materialaufwand in Anbetracht fallender Kosten für Speicherplatz und Rechenleistung (Beurskens & Scherzinger, 2023, S. 150).

ii. Maschinengenerierte Daten und Internet of Things Daten (IoT-Daten)

Generell kann von einer Beschaffung gesprochen werden, wenn externe Messinstrumente zum Einsatz kommen, wie etwa eine Wildtierkamera, oder ein Freiwilliger, der eigene Beobachtungen über eine Benutzereingabe meldet. In solchen Fällen entstehen durch die Nutzung dieser Instrumente oder die Beiträge der Freiwilligen neue Inhalte. Auch maschinell generierte Daten aus Verfahren wie Crawling oder Scraping werden rechtlich als Datengewinnung mithilfe von externen Messinstrumenten eingeordnet, weshalb maschinell generierte Daten als Teil der geschützten Datenbeschaffung betrachtet werden können (Beurskens & Scherzinger, 2023, S. 148).

Dieser eigenwillig anmutende Schutz maschinengenerierter Daten und durch Internet-of-Things (IoT)-Produkte generierter Daten, wird durch den am 11. Januar 2024 in Kraft getretenen Data Act²⁴ **zukünftig aufgehoben**. Der Data Act bestimmt, dass das Recht des Datenbankherstellers nicht mehr auf maschinengenerierte Daten und IoT-Daten anwendbar sein wird.²⁵ Das gilt jedoch nicht (Gegenausnahme) für Produkte, deren primärer Zweck die Datenerfassung ist. Daher fallen spezialisierte Applikationen für Smartphones und Tablets zur Erfassung von Arten, wie zum Beispiel die Artenfinder-App,²⁶ nicht unter diese Regelung und sind weiterhin vom Datenbankherstellerrecht geschützt. Der Schutz maschinengenerierter Daten und von IoT-Daten durch das Datenbankherstellerrecht endet am 12. September 2025, dem Tag, an dem die Bestimmungen des Data Act im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum wirksam werden.²⁷

²² EuGH, Urteil vom 09.11.2004, C-338/02 – Fußballspielplan.

²³ EuGH, Urteil vom 09.11.2004, C-203/02, Ls. 1 – Pferderennen.

²⁴ Verordnung (EU) 2023/2854 über harmonisierte Vorschriften für einen fairen Datenzugang und eine faire Datennutzung.

²⁵ Artikel 43 in Verbindung mit Erwägungsgrund 112 Data Act.

²⁶ Aktuell nur verfügbar für Rheinland-Pfalz: <https://www.artenfinder.rlp.de/artenfinder-pwa/#/> und Berlin: <https://berlin.artenfinder.net/artenfinder-pwa/#/>.

²⁷ Artikel 50 Data Act.

d) Rechteinhaber

Die Feststellung der Inhaber:innen des Datenbankherstellerrechts gestaltet sich oft komplex. Im Gegensatz zu Urheberrechten und den meisten verwandten Schutzrechten in der EU, die ausschließlich natürlichen Personen zugesprochen werden und deren Rechte zum Teil durch Verträge, beispielsweise an Arbeit- oder Auftraggeber, übertragen werden können, entsteht das Datenbankherstellerrecht automatisch bei demjenigen, der eine wesentliche Investition tätigt. Dies umfasst sowohl juristische Personen als auch rechtsfähige Personengemeinschaften, wie Unternehmen, staatliche Einrichtungen oder Forschungsorganisationen, die durch ihre Investitionen in die Erstellung, Verifizierung oder Präsentation des Inhalts einer Datenbank das Recht erwerben.

i. Hochschulen und Forschungseinrichtungen als Rechteinhaberinnen

In Forschungsprojekten, die an Hochschulen oder privaten Forschungsorganisationen durchgeführt werden, liegt das Datenbankherstellerrecht in der Regel bei den Institutionen, welche die Fördermittel bereitstellen. Liegt nur eine Teilfinanzierung vor, wird das Datenbankherstellerrecht zwischen dem Fördermittelgeber und der Hochschule oder Forschungsorganisation geteilt. Bei Forschungskonsortien wird das Recht unter den Konsortialpartnern und Forschungsförderern aufgeteilt. Dies macht die frühzeitige Klärung der Inhaberschaft des Datenbankherstellerrechts besonders wichtig, wenn eine Veröffentlichung von Daten aus einer Artvorkommensdatenbank geplant ist. Wenn mehrere Parteien das Datenbankherstellerrecht innehaben, ist es erforderlich, dass alle zustimmen, bevor wesentliche Teile der Datenbank lizenziert oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden können.

ii. Auswirkungen auf die Lizenzierung

Bei der Lizenzierung von Artvorkommensdatenbanken ist zu berücksichtigen, dass neben dem Datenbankherstellerrecht, das in der Regel den finanzierenden Institutionen zusteht, häufig auch den Forschenden Urheberrechte und verwandte Schutzrechte an der Datenbank oder an einzelnen Datensätzen zukommen können. Diese Rechte resultieren insbesondere aus der individuellen Gestaltung des Datenbankmanagementsystems und des Datenbankschemas sowie an Fotos, Videos, Tonaufnahmen und anderen Darstellungen (siehe Abbildung 1). Es ist daher wichtig, neben dem Datenbankherstellerrecht auch diese individuellen Beiträge und die daraus resultierenden Rechte in Betracht zu ziehen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Schutzrechte bei der Lizenzierung oder Veröffentlichung von Daten angemessen berücksichtigt werden.

Bei der Nutzung von Datenbanken ist eine differenzierte Betrachtung der geplanten Verwendung erforderlich. Wenn es darum geht, wesentliche Teile der Datenbankinstanz für die Weiterverwendung zu entnehmen, ist beispielsweise keine Zustimmung des Inhabers des Rechts am Datenbankwerk nötig, sofern es sich um die Weitergabe von Fakten und nicht der spezifischen Datenbankstruktur handelt. **Bei der Nutzung der Datenbank durch Dritte oder der Lizenzierung ihrer Struktur ist jedoch die Zustimmung aller Rechteinhaber:innen notwendig. Das Recht am Datenbankwerk steht also einer Entnahme auch wesentlicher Teile der Datenbank nicht entgegen. Das Datenbankherstellerrecht hingegen schon.**

iii. Auswirkungen auf das Forschungsdatenmanagement

Vor dem Beginn eines Forschungsprojektes und insbesondere vor der Nutzung durch Dritte, der Weitergabe oder Veröffentlichung, sollten daher alle relevanten Verträge und Vereinbarungen, einschließlich Arbeits-, Forschungsförderungs- und Kooperationsverträgen, gründlich überprüft werden. Dies dient dazu, die genauen Regelungen der Rechte zu bestimmen und diese gegebenenfalls durch neue Verträge und Lizenzen anzupassen.

Für Forschende, die Artvorkommensdatenbanken im Europäischen Wirtschaftsraum erstellen, ist es zudem wichtig, die Quellen ihrer Daten genau zu betrachten. Daten, die beispielsweise ausschließlich aus frei zugänglichen öffentlichen Artvorkommensdatenbanken generiert wurden, begründen kein Datenbankherstellerrecht, da hier keine wesentliche Investition in die Datenbeschaffung, sondern nur eine Datensammeln vorliegt. Wie bereits ausgeführt gilt für maschinengenerierte und IoT-Daten das Datenbankherstellerrecht nur noch bis zum 12. September 2025.

Ferner muss bei einer geplanten Datenweitergabe oder Veröffentlichung geprüft werden, ob der betroffene Datenbestand einen wesentlichen Teil der Datenbankinstanz ausmacht. In diesem Fall ist eine Zustimmung der Inhaberin oder des Inhabers des Datenbankherstellerrechts notwendig. Bei Nutzungsrechten an der Datenbank selbst ist außerdem die Zustimmung aller Inhaberinnen und Inhaber der betroffenen Verwertungsrechte²⁸ erforderlich.

e) **GfI-Fischartenatlas und das Datenbankherstellerrecht**

Für den GfI-Fischartenatlas, der Artvorkommensdatensätze unterschiedlicher Herkunft beinhaltet, ist eine Prüfung hinsichtlich der Anwendbarkeit der EU-Datenbankrichtlinie erforderlich. Anschließend erfolgt eine nach Herkunftswegen unterteilte Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen. Hierdurch wird festgestellt, wer Inhaber der jeweiligen Verwertungsrechte ist und welche Nutzungsmöglichkeiten der Datensätze aktuell bestehen.

i. Räumlicher Anwendungsbereich

Wie bereits ausgeführt, bietet das Datenbankherstellerrecht Schutz für die Investition in einer Datenbank, innerhalb der EU und des Europäischen Wirtschaftsraums. Unabhängig davon, ob die Rechte am GfI-Fischartenatlas bei den beteiligten Professoren oder der Hochschule Bremen liegen, könnte ein räumlich anwendbares Datenbankherstellerrecht bestehen. Dies lässt sich dadurch begründen, dass sowohl die Hochschule Bremen ihren Sitz als auch die beiden Professoren ihren Wohnsitz im Europäischen Wirtschaftsraum haben.

ii. Sachlicher Schutzzumfang

Wie zuvor beschrieben setzt das Datenbankherstellerrecht eine wesentliche Investition in die Beschaffung der Datensätze voraus (obtain). Eine bloße Generierung von Datensätzen aus bereits originär bestehenden Daten ist hingegen unabhängig vom hierfür erforderlichen Aufwand nicht schutzfähig (create). Die Struktur des GfI-Fischartenatlas (das „Schema“ in Abbildung 1) fällt nicht unter

²⁸ Das Verwertungsrecht bezieht sich auf die Befugnis, über die Nutzung eines urheberrechtlich geschützten Werks zu entscheiden. Es ermöglicht dem Rechteinhaber, sein Werk auf verschiedene Weisen zu nutzen oder Dritten die Nutzung zu erlauben. Zu den typischen Verwertungsrechten gehört das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung, öffentlichen Aufführung, Ausstellung, Übertragung, Bearbeitung oder Umgestaltung des Werks.

das Datenbankherstellerrecht, da dieses Recht ausschließlich auf die Datenbankinstanz anwendbar ist.

Im Rahmen der Bewertung der Datenherkunft des GfI-Fischartenatlas ist festzustellen, dass die zugrundeliegende Datenbankinstanz Datensätze diverser Herkunft enthält. Eine Gruppe von Datensätzen wurde speziell für den GfI-Fischartenatlas erhoben. Es handelt sich also um unmittelbare Beobachtungen der Natur, die über eine Eingabemaske auf der Internetseite oder mittels der App per Handy oder Tablet eingetragen wurden. Eine zweite Gruppe von Datensätzen wurden durch Recherche in wissenschaftlichen Publikationen eingebracht und wie die eigenen Funddaten über Eingabemasken erfasst. Weitere Datensätze stammen aus fremden Datenbanken wie GBIF oder den Landesfischkatastern. Auch sie wurden über die Eingabemasken eingetragen.

Zudem ist für die Bestimmung des Rechteinhabers danach zu differenzieren, welche Personengruppe die jeweilige Eintragung vorgenommen hat. Freiwillige und Ehrenamtliche arbeiteten auf eigene Kosten. Dies gilt auch für Studierende, Promovierende und Habilitierende, die beispielsweise im Rahmen einer Lehrveranstaltung oder der Anfertigung einer akademischen Qualifikationsarbeit Artenfunde eingetragen haben. Die Arbeit von wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Professoren im Rahmen ihres Dienstverhältnisses ist hingegen der HSB als Dienstherrin zuzuordnen. Anders zu beurteilen ist ein Tätigwerden insbesondere der den GfI-Fischartenatlas betreibenden Professoren im Rahmen ihrer Freizeit oder Tätigkeit für gemeinnützige Vereine wie die GfI.

iii. Eigene Funddaten

Die Schutzfähigkeit von Datensätzen, die durch die Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiter, Studenten und Freiwillige im Rahmen des GfI-Fischartenatlas beobachtet und eingetragen wurden, ist unproblematisch gegeben. Der Personalaufwand, der hierbei entsteht, gilt zweifellos als Investition. Die Zeit und die geistige Arbeit, die von Freiwilligen und Studierenden geleistet wird, führen jedoch nicht dazu, dass diesen individuell ein Datenbankherstellerrecht zusteht. Dies liegt daran, dass ihre Beiträge im Vergleich zur Gesamtinvestition in die Erstellung der Datenbank als nicht wesentlich betrachtet werden. Ein besonderes Merkmal des GfI-Fischartenatlas ist die Verifizierung der Datensätze. Jede Meldung eines Fundes wird von den leitenden Professoren persönlich überprüft, bevor sie in der Datenbank als öffentlich sichtbar geschaltet wird. Diese geistige Arbeit, die mit der Verifizierung verbunden ist, stellt eine wesentliche Investition dar, die für die Qualität der im GfI-Fischartenatlas vorhandenen Datensätze unerlässlich ist.

iv. Daten aus wissenschaftlicher Recherche

Die aus verschiedenen wissenschaftlichen Quellen zusammengetragenen Funddaten werden vom Schutz des Datenbankherstellerrechts umfasst. Erhebliche Arbeitszeit und geistige Anstrengung wurde für das Sammeln, Überprüfen und Organisieren der Datensätze verwendet.

v. Daten aus fremden Datenbanken

Datensätze, die lediglich aus anderen Datenbanken übernommen wurden, unterfallen in der Regel nicht dem Schutz des Datenbankherstellerrechts, da sie nicht beschafft (obtain), sondern nur gesammelt (create) werden. Diese Einschätzung lässt sich jedoch wie zuvor beschrieben nicht ohne weiteres verallgemeinern. Werden beispielsweise Ortungen einer Citizen Science Anwendung

übernommen und die übernommenen Datensätze mit Nachweisfotos anhand ihrer Qualität sortiert, wäre davon auszugehen, dass eine neue Qualität der übernommenen Datensätze entsteht und sie wären dann vom Datenbankherstellerrecht geschützt. Das ist bei den im Fall des GfI-Fischartenatlas übernommenen Datensätzen jedoch nicht der Fall. Auch die Prüfung lediglich auf Dopplungen lässt schwerlich auf eine wesentliche Investition schließen, weshalb sämtliche aus anderen Datenbanken übernommenen Datensätze nicht vom Datenbankherstellerrecht umfasst sind. **Vom Datenbankherstellerrecht umfasst sind somit nur die eigenen Beobachtungen und die aus akademischen Publikationen recherchierten Datensätze.**

vi. Rechteinhaber beim GfI-Fischartenatlas

Der Rechteinhaber einer Datenbank ist definiert als die Person oder Institution, die eine wesentliche Investition in deren Erstellung vorgenommen hat. Bei der Erstellung des GfI-Fischartenatlas umfassen diese Investitionen zunächst technische Ressourcen, wie Kosten für Hardware und Software, die überwiegend von der HSB getragen wurden und werden. Die Serverinfrastruktur der HSB unterstützt den Betrieb der Datenbank, und die Datenschutzbestimmungen des GfI-Fischartenatlas beziehen sich auf die allgemeinen Datenschutzrichtlinien der HSB, die demzufolge den Aufwand der Datenschutzkonformität trägt. Über die technischen Kosten hinaus stellt jedoch der Personaleinsatz und die investierte geistige Arbeit, insbesondere für wissenschaftliche Recherche und die Verifizierung von Fundmeldungen mittels Fotos, einen signifikanten Teil der für die Datenbeschaffung erforderlichen Investition dar.

In diesem Fall ist die Datenbank als ein urheberrechtlich geschütztes Datenbankwerk zu betrachten, weil die Art und Weise, wie die Informationen zusammengestellt und organisiert sind, eine persönliche geistige Schöpfung darstellt. Das Urheberrecht schützt hier also die kreative Leistung in der Strukturierung und Anordnung der Daten .

Bezüglich der Daten, die aus universitären Projekten oder Lehrveranstaltungen in den GfI-Fischartenatlas eingeflossen sind, können diese Investitionen ebenfalls der HSB zugeordnet werden. Viele Datensätze basieren jedoch auch auf dem privaten Engagement der leitenden Professoren, wozu auch die Beiträge von Freiwilligen gerechnet werden können. Die Professoren übernehmen zudem die Verifizierung aller Fundmeldungen und gewährleisten so die Qualität der Datenbank. Auch die Konzeption der Datenbankpräsentation wurde maßgeblich von ihnen entwickelt.

Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass ein Teil dieser Aktivitäten im Rahmen ihrer Beschäftigung an der HSB und für die GfI durchgeführt wurde, sodass diese juristischen Personen zumindest teilweise für die geistige Arbeit aufgekomen sind. Es spricht daher vieles dafür, dass die HSB, die beteiligten Professoren und das GfI gemeinsam die wesentliche Investition getragen haben und somit das Datenbankherstellerrecht am GfI-Fischartenatlas gemeinsam innehaben. Um rechtliche Klarheit zu schaffen, sollte daher vorsorglich die Zustimmung aller potenziellen Rechteinhaber für die geplante Veröffentlichung und Lizenzierung eingeholt werden.

Letztendlich ist es nach einem Zeitraum von über zwanzig Jahren seit Beginn des GfI-Fischartenatlas, der Beteiligung verschiedener Personen und Institution und verschiedener Forschungs- und Lehrtätigkeiten nicht möglich, eindeutig festzustellen, wem das Datenbankherstellerrecht am GfI-Fischartenatlas zusteht.

In solchen unklaren Situationen empfiehlt es sich aus Gründen der Rechtssicherheit, von jedem potenziellen Rechteinhaber eine Zustimmung zur gewünschten Verwendung einzuholen.

Merkkasten Datenbankwerk und Datenbankherstellerrecht

Das "**Datenbankwerk**" bezieht sich auf den rechtlichen Schutz von Datenbanken, die durch das Urheberrecht abgedeckt sind. Dies unterscheidet sich vom Datenbankherstellerrecht, das sich auf den Schutz der Investition konzentriert, die in die Erstellung der Datenbank fließt. Beim Datenbankwerk liegt der Fokus auf dem kreativen Aspekt der Auswahl oder Anordnung der Inhalte einer Datenbank.

Eine Datenbank qualifiziert sich als Datenbankwerk, wenn die Auswahl oder Anordnung der in ihr enthaltenen Daten oder Materialien eine persönliche geistige Schöpfung darstellt. Es geht also um ein gewisses Maß an Kreativität oder Originalität in der Art und Weise, wie die Daten organisiert oder präsentiert werden, die oft genannte Schöpfungs- oder Gestaltungshöhe.

Angenommen, ein Forscherteam erstellt eine Datenbank über bedrohte Tierarten. Dieses Team hat nicht nur Informationen aus verschiedenen Quellen gesammelt, sondern auch eine einzigartige Klassifizierung und Anordnung dieser Informationen entwickelt. Sie haben beispielsweise eine innovative Systematik entwickelt, um Arten nach dem Grad ihrer Gefährdung, ihrem Lebensraum oder anderen spezifischen Kriterien zu ordnen, die in dieser Form noch nicht existiert.

Das Datenbankherstellerrecht gewährt dem Ersteller der (Biodiversitäts-) Datenbank bestimmte Rechte, um die Wiederverwendung oder die unautorisierte Kopie der Datenbank zu kontrollieren. Das bedeutet, dass Dritte nicht einfach die Datenbank oder wesentliche Teile davon für ihre eigenen Zwecke kopieren oder nutzen dürfen, ohne die Erlaubnis des Datenbankherstellers einzuholen. Dieser Schutz dient dazu, die Investitionen des Herstellers zu sichern und sicherzustellen, dass diese von ihrer Arbeit profitieren können.

Nehmen wir an, eine Umweltorganisation erstellt eine umfangreiche Datenbank über Wasserverschmutzungsquellen in Europa. Sie investiert viel Zeit und Ressourcen, um Daten aus verschiedenen Quellen zu sammeln – von Regierungsberichten bis hin zu unabhängigen Studien. Die Organisation stellt diese Informationen in einer einfachen Liste oder Tabelle zusammen, ohne eine besondere oder originelle Art der Anordnung oder Klassifizierung.

In diesem Fall könnte die Organisation aufgrund des erheblichen Investitionsaufwandes in die Beschaffung, Überprüfung und Präsentation der Daten unter das Datenbankherstellerrecht fallen. Auch wenn die Datenbank selbst vielleicht keine urheberrechtlich geschützte persönliche geistige Schöpfung darstellt, schützt das Datenbankherstellerrecht die finanzielle und zeitliche Investition, die in das Sammeln und Zusammenstellen der Daten geflossen sind.

III. Bild-, Ton- und Videoaufnahmen in Artvorkommensdaten

Bei der Veröffentlichung und Nachnutzung bestimmter Artvorkommensdatensätze müssen Urheberrechte und verwandte Schutzrechte berücksichtigt werden. Dies betrifft insbesondere Foto-, Video- oder Tonaufnahmen zur Verifizierung eines Fundes. Sollen urheberrechtlich geschützte Artvorkommensdaten veröffentlicht, genutzt oder nachgenutzt werden, müssen entsprechende Nutzungsrechte durch die Rechteinhaber eingeräumt werden. Dies sollte zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt geschehen.

Welche Verträge notwendig sind, bestimmt sich nach der institutionellen Situation. Je nach Konstellation geschieht dies mit verschiedenen Verträgen, beispielsweise können freiwillige Melder, die einen Fund über die Eingabemaske einer App oder Website melden, die erforderlichen Nutzungsrechte mit den Nutzungsbedingungen an die Institution oder die Forschenden übertragen, welche die betroffenen Datensätze veröffentlichen, nutzen und zur Nachnutzung bereitstellen wollen.

Das Urheberrecht schützt Werke, die ein Mindestmaß an schöpferischer Qualität aufweisen, wie es im Urheberrechtsgesetz (§ 2 Abs. 1 und 2 UrhG) definiert ist. Dies schließt Texte, Filme, Fotos und technische Zeichnungen ein. Für den Schutz unter dem Urheberrecht ist eine gewisse Individualität, Eigentümlichkeit und Originalität der äußeren Form von Forschungsdaten erforderlich. Einfache, nicht-kreative Texte, systematische Aufzählungen oder rein dokumentarische Aufnahmen erfüllen diese Kriterien in der Regel nicht.

Im wissenschaftlichen Kontext, insbesondere in den Bereichen der Natur-, Lebens- und Technikwissenschaften, wird die Freihaltung bestimmter Inhalte als wesentlich erachtet, um die wissenschaftliche Freiheit und den Austausch über Gedanken, Lehren, Methoden und Forschungsergebnisse zu fördern. Zugleich soll dadurch der Bildung exklusiver Wissensmonopole entgegenwirkt werden. Rein fachliche Inhalte, Rohdaten und Forschungsergebnisse werden daher generell nicht durch das Urheberrecht geschützt. Urheberrechtlichen Schutz können nur spezifische sprachliche oder grafische Darstellung der Fakten, Daten und Ideen genießen (Hartmann, 2021, S. 185f.). Während Ideen selbst keinen Urheberrechtsschutz beanspruchen können, kann deren Ausdrucksform geschützt sein.

Ausschließlich die Art und Weise der Präsentation von Informationen in Artvorkommensdaten wird daher geschützt, nicht jedoch der wissenschaftliche oder technische Gehalt selbst. Dies liegt daran, dass die Datensammlung üblicherweise auf festgelegte Kategorien wie Art, Klassifikation, Ort, Zeitpunkt der Erfassung und den Namen der Person, die die Daten erfasst hat, beschränkt ist. Solche Rohdaten, einschließlich derjenigen, die durch Messinstrumente gesammelt werden oder die sich auf Proben beziehen, fallen in der Regel nicht unter den Urheberrechtsschutz (Wiebe, 2016, S. 52). Individuelle Beschreibungen eines Artvorkommens in den Metadaten können jedoch die Schwelle der erforderlichen Schöpfungshöhe überschreiten und als Text urheberrechtlich geschützt sein.

Obwohl also jenseits des Datenbankherstellerrights regelmäßig kein urheberrechtlicher Schutz der in Artvorkommensdaten enthaltenen Informationen besteht, müssen einige urheberrechtliche Besonderheiten beachtet werden, insbesondere, wenn die verwendeten Artvorkommensdaten aus fremden Datenbanken und wissenschaftlichen Publikationen stammen oder urheberrechtliche relevante Inhalte wie Fotos, Tonaufnahmen oder Videos enthalten.

1. Fotografien, Lichtbildwerke, Video- und Tonaufnahmen

Ungeachtet der Rechte an Datenbanken ist es im Einzelfall erforderlich, die vorhandenen und potenziellen Datensätze auf bestehende Rechte Dritter zu untersuchen. Im Folgenden werden nur für Artvorkommensdatenbanken typische urheberrechtsrelevante Datensätze vorgestellt. Typischerweise tauchen zum Beleg und zur Illustration von Tier- und Pflanzenfunden Fotos sowie Ton- und Videoaufnahmen in Artvorkommensdatenbanken auf, insbesondere um Funde zu verifizieren. Bis auf wenige Ausnahmen sind diese ausnahmslos urheberrechtlich geschützt, weshalb eine Zustimmung für die Veröffentlichung notwendig ist.

a) Fotos

Werden in Artvorkommensdatensätzen Fotos insbesondere zur Verifizierung beobachteter Arten verwendet, sind diese Fotos in der Regel urheberrechtlich geschützt. Die Kriterien für den urheberrechtlichen Schutz von Bildern und Fotografien sind relativ niedrig, sodass oft bereits einfache kreative Entscheidungen wie Motivgestaltung und Belichtung ausreichen. Sie fallen als persönliche geistige Schöpfungen unter den Schutz sogenannter **Lichtbildwerke**.²⁹ Denn urheberrechtlichen Schutz genießen nur Werke.

Selbst wenn ein Foto ohne gestalterische Überlegungen als bloßes Beweismittel für den Fundort aufgenommen wird (Knipsbilder), ist es mangels der erforderlichen geistigen Schöpfungshöhe zwar nicht als Lichtbildwerk geschützt. Ein ähnlicher Schutz besteht dann jedoch durch das (dem Urheberrecht) verwandte Schutzrecht für **Lichtbilder**³⁰. Auch wissenschaftliche Bilder, etwa eingefärbte MRT-Bilder und Röntgenbilder (Fromherz & Fritzsche, 2020, S. 4) sowie digital bearbeitete Bilder (Wiebe, 2016, S. 10f.) werden vom verwandten Schutzrecht für Lichtbilder geschützt. Der Schutz von Lichtbildwerken und Lichtbildern unterscheidet sich im Wesentlichen dadurch, dass Rechte an Lichtbildwerken 70 Jahre nach dem Tod ihres Urhebers erlöschen, während der Schutz von Lichtbildern bereits 50 Jahre nach ihrer Herstellung oder ihres Erscheinens erlöschen. Die unterschiedliche Schutzdauer ist für Artvorkommensdaten jedoch praktisch irrelevant.

Abbildung 3: Beispiel einer Fotoeinbettung in GBIF³¹

²⁹ § 2 Abs. 1 Nr. 5 UrhG.

³⁰ § 72 UrhG.

³¹ <https://www.gbif.org/occurrence/3774610316> (zuletzt besucht am 21.02.2025)

b) Tonaufnahmen

Auch Tonaufnahmen werden zur Verifizierung beobachteter Arten verwendet. Tonaufnahmen von beobachteten Tieren fallen nicht unter den Urheberrechtsschutz in dem Sinne, wie er für Werke der Musik vorgesehen ist,³² da Tiere nicht die Fähigkeit zur Schöpfung im Sinne des Urheberrechts besitzen. Urheberrechtlicher Schutz setzt eine persönliche geistige Schöpfung voraus, die durch menschliche Kreativität entstanden ist. Da die Laute von Tieren nicht von Menschen erschaffen werden, sondern natürlichen Ursprungs sind, können sie nicht als persönliche geistige Schöpfungen angesehen werden (Wiebe, 2016, S. 53).³³

Werden Tierstimmen auf einem Tonaufnahmegerät wie beispielsweise einem Smartphone aufgenommen, handelt es sich um einen Tonträger, der vom verwandten Schutzrecht des Tonträgerherstellers³⁴ geschützt sein kann. Tonträgerhersteller ist derjenige, der die technische, organisatorische und wirtschaftliche Leistung erbringt, das Tonmaterial aufzuzeichnen. Da das Recht der Tonträger durch die Musikindustrie geprägt ist, wird hier ähnlich wie beim Datenbankherstellerrecht das Schaffen der wirtschaftlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen für die Erstellung der Tonaufnahme geschützt. Der Tonträgerbegriff umfasst jede körperliche Fixierung von Tonaufnahmen, damit auch Tierstimmen, unabhängig vom Aufnahmegerät. Geschützt wird die Erstaufnahme, ohne Berücksichtigung von Bearbeitungen oder klanglicher Qualität. Der Schutzstatus ist unabhängig von der Professionalität des Aufnehmenden. Erforderlich ist lediglich ein Mindestmaß an organisatorischem, technischem und wirtschaftlichem Aufwand. Dieser liegt bei der Aufnahme beobachteter Tiere in der Natur in der Regel vor. Denn die Aufnehmenden setzen ihre Fähigkeiten, geistige Kraft und Zeit gezielt zur Beobachtung und Aufzeichnung der Natur ein. Daher sollte generell davon ausgegangen werden, dass Tonaufnahmen beobachteter Arten unter den Schutz des Tonträgerherstellerrechts fallen. Das Recht des Tonträgerherstellers erlischt 70 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung.

Abbildung 4: Beispiel einer Toneinbettung in GBIF³⁵

³² § 2 Abs. 1 Nr. 2 UrhG.

³³ Jedoch kann der Urheberrechtsschutz für die technische Aufnahme solcher Geräusche gelten. Die Aufnahme selbst, als Ergebnis der Tätigkeit des Aufnehmenden, kann Schutz genießen, wenn der Prozess der Aufnahme – wie die Auswahl der Ausrüstung, des Ortes, des Zeitpunkts der Aufnahme und der Art und Weise, wie die Aufnahme gemacht wird – genügend Raum für individuelle Entscheidungen lässt, die eine persönliche geistige Schöpfung darstellen können. In diesem Fall schützt das Urheberrecht nicht die Tierlaute an sich, sondern die kreative Leistung und die technische Umsetzung der Aufnahme durch den Menschen.

³⁴ § 85 UrhG.

³⁵ <https://www.gbif.org/occurrence/4507988980> (zuletzt besucht am 21.02.2025)

c) Filmaufnahmen

Auch Filmaufnahmen zur Verifizierung einer beobachteten Art sind unabhängig davon, ob sie eine individuelle kreative Leistung im Sinne des urheberrechtlichen Werkbegriffs darstellen, generell durch das verwandte Schutzrecht für Laufbilder³⁶ geschützt. Umfasst sind beispielsweise auch Werbefilme, YouTube-Videos und Dokumentarfilme. Bei Filmaufnahmen beobachteter Arten handelt es sich um typische Laufbilder, also um filmische Dokumentaraufnahmen, die ein vorgegebenes Geschehen nur abfilmen. Wie beim verwandten Schutzrecht für Lichtbilder gilt der Schutz „nur“ 50 Jahre nach Erscheinen oder Herstellung des Films. Wenn bei der Erstellung eine gewisse Auswahl und Anordnung erfolgt, die über das bloße Dokumentieren hinausgeht, handelt es sich um ein **Filmwerk**³⁷. Filmwerke erlöschen 70 Jahre nach dem Tod des letztüberlebenden Urhebers.³⁸ Auf den im Einzelfall sehr verschiedenen Schutzzumfang von Filmwerken und Laufbildern wird nicht näher eingegangen, da die Unterscheidung für Artvorkommensdatensätze unerheblich ist.

Abbildung 5: Beispiel für eine Videoeinbettung in GBIF³⁹

d) Urheberrecht und Gfi-Fischartenatlas

Auch beim Gfi-Fischartenatlas besteht die Möglichkeit, urheberrechtsrelevante Fotos der Funde und Fundorte hochzuladen. Ton- oder Videoaufnahmen können nicht hochgeladen werden. Die hochgeladenen Fotos werden jedoch nicht veröffentlicht. Sie dienen lediglich der Verifizierung des gemeldeten Fundes und werden in der veröffentlichten Datenbank nicht angezeigt. Auch eine Weitergabe an GBIF ist nicht vorgesehen.

Folglich ist weder eine Zustimmung zur Veröffentlichung, Nachnutzung und Weitergabe der Fotoaufnahmen durch die Melder noch eine Lizenzierung der Bilder erforderlich. Werden jedoch Bilder, Tonaufnahmen oder Videos wie in den Abbildung 3, Abbildung 4 und Abbildung 5 bei GBIF veröffentlicht, müssen entsprechende Zustimmungen der Rechteinhaber eingeholt werden. Zudem

³⁶ § 95 UrhG.

³⁷ § 2 Abs. 1 Nr. 6 UrhG.

³⁸ Hauptregisseur, Urheber des Drehbuchs, der Dialoge und Komponist der Filmmusik.

³⁹ <https://www.gbif.org/occurrence/3774610316> (zuletzt besucht am 21.02.2025)

müssen die betroffenen Datensätze entsprechend gekennzeichnet werden, wofür sich Standardlizenzen anbieten (siehe hierzu Abschnitt G).

2. Rechteinhaber in Forschungsprojekten

Inhaber oder Inhaberin des Urheberrechts ist bei urheberrechtlich geschützten Artvorkommensdaten derjenige, der die individuelle Leistung erbracht hat.⁴⁰ Dies gilt generell nur für Werke im Sinne des Urheberrechts, die nur in Ausnahmefällen in Artvorkommensdatensätzen vorkommen. Bei den relevanten verwandten Schutzrechten für Lichtbilder, Tonträgerhersteller und Laufbilder folgt die Rechteinhaberschaft nicht immer der individuellen Leistung.

a) Fotos

Für Fotoaufnahmen lässt sich verallgemeinern, dass demjenigen, der das Foto geschossen hat (dem Lichtbildner), die Schutzrechte am Foto zustehen - unabhängig davon, ob es sich um ein Lichtbildwerk oder um das verwandte Schutzrecht für Lichtbilder handelt.

b) Tonaufnahmen

Da der Schutz für Musikstücke nur in atypischen Sonderkonstellationen für Tierlaute einschlägig ist, beispielsweise, wenn Vogelstimmen zur Erläuterung der heimischen Vogelarten aufgenommen und zusammengefügt werden, ist maßgeblich der **Schutz für Tonträgerhersteller** entscheidend für die Rechteinhaberschaft. Tonträgerhersteller ist derjenige, der die technische, organisatorische und wirtschaftliche Leistung erbringt, das Tonmaterial aufzuzeichnen. Wie beim Datenbankherstellerrecht kann dies auch eine juristische Person wie beispielsweise eine Hochschule oder ein Fördermittelgeber sein. Werden Tonaufnahmen im Zusammenhang für ein Forschungsvorhaben aufgenommen, ist Rechteinhaber regelmäßig die Organisation, die das Forschungsvorhaben maßgeblich finanziert. Tragen mehrere Organisationen die Kosten des Forschungsprojektes, teilen sie sich die Rechteinhaberschaft.

Werden die Tonaufnahmen jedoch von Personen im Rahmen eines ehrenamtlichen Engagements gefertigt, oder außerhalb eines finanzierten Forschungsprojekts bzw. Anstellungsverhältnisses, sind diese Personen auch Rechteinhaber.

c) Videoaufnahmen

Ähnlich wie bei Tonaufnahmen handelt es sich bei Videoaufnahmen beobachteter Arten nur sehr selten um ein Filmwerk. Beispielsweise dann, wenn die Beobachtungen für einen Dokumentarfilm angefertigt werden. In diesem Fall ist in der Regel der Regisseur Rechteinhaber. Allerdings kommen bei Filmwerken auch andere Beteiligte wie Drehbuchautoren oder der Komponist der Filmmusik in Betracht. Die Details sind für Artvorkommensdaten irrelevant.

In fast allen Fällen ist wie bereits erwähnt wurde nicht der Schutz des Filmwerks, sondern der Schutz für Laufbilder einschlägig. Der Laufbildschutz schützt ausschließlich die wirtschaftliche und organisatorische Leistung des Filmherstellers⁴¹ und nicht das schöpferische Wirken der an der Filmherstellung Beteiligten. Rechteinhaber ist daher der Filmhersteller, die die Entstehung eines Films inhaltlich und organisatorisch leitet, finanziell dafür verantwortlich ist und

⁴⁰ § 7 UrhG.

⁴¹ BGH, Urteil vom 6. Dezember 2017, I ZR 186/16, Rn. 19 m.w.N.

die notwendigen Rechte für die Herstellung sowie zumindest zeitweise auch die Rechte zur Nutzung des Films besitzt oder später erwirbt.⁴²

Die Rechteinhaberschaft an Videoaufnahmen beobachteter Arten liegt daher wie bei Tonaufnahmen bei derjenigen Organisation oder den Organisationen, die das Forschungsprojekte finanziert oder finanzieren. Die Rechte an Videoaufnahmen, die ehrenamtlich oder im Rahmen freier Forschung wie beispielsweise beim Anfertigen akademischer Qualifikationsarbeiten erstellt werden, liegen hingegen bei dem oder den Aufnehmenden.

d) Rechteübergang bei Dienst- und Arbeitsverträgen

Bei Fotoaufnahmen gehen die zur Veröffentlichung und Nachnutzung erforderlichen Nutzungsrechte entweder aufgrund expliziter Regelungen oder stillschweigend regelmäßig auf den Arbeitgeber oder Dienstherrn über.⁴³ Dabei muss nicht zwischen Lichtbildwerken und Lichtbildern unterschieden werden, weil die Vorschriften für Lichtbildwerke entsprechend für Lichtbilder gelten.⁴⁴ Aufgrund der in Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes **garantierten Forschungsfreiheit gilt dies nur eingeschränkt für Forschende.**

Weisungsfrei und eigenverantwortlich Forschenden steht selbst die Entscheidung darüber zu, ob und wie sie ihre Forschungsergebnisse und Forschungsdaten veröffentlichen und verwerten. Bei Professor:innen, die ihr Fach selbständig in Forschung und Lehre vertreten, gehen im Normalfall keine Nutzungsrechte an urheberrechtlich relevanten Forschungsergebnissen und Artvorkommensdaten auf den Dienstherrn über. Handelt es sich jedoch um ein Drittmittelprojekt, können Nutzungsrechte aufgrund entsprechender vertraglicher Vereinbarungen auf den Drittmittelgeber übergehen.

Auch bei wissenschaftlichen Mitarbeitern gehen keine Nutzungsrechte auf den Arbeitgeber oder Dienstherrn über, wenn sie weisungsfrei forschen, was insbesondere bei der Anfertigung akademischer Qualifikationsarbeiten der Fall ist.

Bei weisungsgebundenen Tätigkeiten, beispielsweise im Rahmen eines Forschungsprojektes, gehen die für die Veröffentlichung und Verwertung der Forschungsergebnisse und Artvorkommensdaten erforderlichen Nutzungsrechte hingegen auf den Arbeitgeber oder Dienstherrn über.⁴⁵

Der Umfang der eingeräumten Rechte ergibt sich situationsabhängig aus dem Einzelfall. Vieles spricht dafür, dabei die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis in die Auslegung der Arbeits- und Dienstverträge von Forschenden miteinzubeziehen (Lauber-Rönsberg, 2021, S. 96).⁴⁶ Beispielsweise kann ein angestellter Forscher auch ein eigenes Publikationsinteresse haben, weshalb seinem Arbeitgeber oder Dienstherrn nur ein einfaches Nutzungsrecht zusteht. Umgedreht können die Fürsorge- und Loyalitätspflichten zwischen Forschenden und Arbeitgebern⁴⁷ oder Dienstherrn⁴⁸ zu weiteren Modifikationen führen, beispielsweise wenn die im Rahmen eines Promotionsprojektes erhobenen Artvorkommensdaten durch die gesamte Forschungsgruppe genutzt werden sollen

⁴² herrschende Meinung seit BGHZ 120, 27, 70 f.

⁴³ § 43 und § 69b UrhG.

⁴⁴ § 72 Abs. 1 UrhG.

⁴⁵ § 43 und § 69b UrhG.

⁴⁶ § 31 Abs. 5 UrhG.

⁴⁷ § 241 Abs. 2 BGB.

⁴⁸ § 45 S. 1 BeamStG.

(Lauber-Rönsberg, 2021, S. 91f.). Bei studentischen Mitarbeitern wird hingegen im Regelfall davon ausgegangen, dass sie weisungsgebunden forschen und damit die Nutzungsrechte an den Artvorkommensdaten übergehen. Aufgrund der verschiedenen Konstellationen von ganz oder teilweise auf den Dienstherrn, den Arbeitgeber oder die Forschungsgruppe übergehenden Nutzungsrechten, sollte zu Beginn eines Forschungsprojektes besondere Sorgfalt auf das Forschungsdatenmanagement verwendet werden. Die Rechteinhaberschaft von Ton- und Videoaufnahmen an Artvorkommensdaten wird nur in atypischen Sonderfällen durch Arbeits- oder Dienstverträge modifiziert, da sowohl das verwandte Schutzrecht des Tonträgerherstellers als auch das verwandte Schutzrecht des Herstellers von Laufbildern in Arbeits- und Anstellungsverhältnissen regelmäßig ohnehin direkt beim Dienstherrn, Arbeitgeber oder Fördermittelgeber als Tonträger- beziehungsweise Filmhersteller entsteht. Bei Fotoaufnahmen können die Nutzungsrechte je nach Konstellation komplett, teilweise oder gar nicht auf den Arbeitgeber, Dienstherrn oder Fördermittelgeber übergehen. Sie können aber auch teilweise beim Forschenden verbleiben. Modifikationen durch explizite Regelungen in Arbeits- oder Dienstverträgen müssen zudem berücksichtigt werden.

Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, die potenziellen Rechteinhaber frühestmöglich zu ermitteln und vertragliche Vereinbarungen zu treffen, um sowohl die Zugriffsmöglichkeiten der Forschenden als auch die gewünschte Veröffentlichung und Nutzung der Daten sicherzustellen. Insbesondere erforderliche Zustimmungen der Rechteinhaber sollten rechtssicher eingeholt werden.

IV. Übernahme fremder Artvorkommensdaten

Bei der Planung und Durchführung eines Projektes muss sichergestellt werden, dass keine fremden Datenbanken oder Teile fremder Datenbanken genutzt werden, die nicht zur Weiterverwendung freigegeben sind. Sollen Artvorkommensdatensätze aus anderen Datenbanken, beispielsweise aus öffentlichen Datenbanken⁴⁹ oder Datenbanken aus Citizen-Science-Projekten⁵⁰ für eine Artvorkommensdatenbank übernommen und später gegebenenfalls erneut veröffentlicht sowie für die Nachnutzung bereitgestellt werden, sind Datenbankherstellerrecht und Lizenzierungen dieser Datensätze zu berücksichtigen. Gegebenenfalls müssen erforderliche Zustimmungen individuell vertraglich geregelt werden, beispielsweise mithilfe sogenannter Datennutzungs- oder Datenüberlassungsvereinbarungen. Es müssen zudem Foto-, Ton- und Videoaufnahmen sowie gegebenenfalls weitere urheberrechtlich relevante Inhalte in diesen Datensätzen berücksichtigt werden.

Bei der Nutzung und Veröffentlichung urheberrechtlich geschützter Artvorkommensdaten ist die Einhaltung der Lizenzvorgaben essenziell. Erlauben diese die Veröffentlichung, wie typischerweise die Creative Commons Public Lizenzen (CC-Lizenzen) und Open-Data-Lizenzen, können die betreffenden Artvorkommensdaten veröffentlicht werden (siehe zu Lizenzen ausführlich

⁴⁹ Beispielsweise das Fundortkataster für Pflanzen und Tiere des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, <https://www.lanuv.nrw.de/themen/natur/artenschutz/fundortkataster> (zuletzt besucht am 21.02.2025).

⁵⁰ Beispielsweise Ornitho <https://www.ornitho.de/> und Naturgucker.de <https://www.naturgucker.info/start/herzlich-willkommen> (zuletzt besucht am 21.02.2025).

Abschnitt G). Die Lizenzbedingungen sind sorgfältig zu prüfen. Creative Commons-Lizenzen (CC-Lizenzen), mit Ausnahme von CC0, bedeuten keinen Verzicht auf das Urheberrecht, sondern stellen lediglich liberale Lizenzbedingungen dar. Auch ein Verstoß gegen diese liberalen Bedingungen kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen (Lauber-Rönsberg, Krahn, & Baumann, 2018, S. 12).

Ein häufig auftretender Fall ist die Nutzung eines Teils einer geschützten Datenbank zu eigenen Forschungszwecken. Zu Forschungszwecken können sich Forschende auf Ausnahmeregelungen berufen, die ihnen die Nutzung geschützter Daten erlauben. **Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich das Forschungsprivileg in der Regel nicht auf eine Veröffentlichung und Nachnutzbarkeit der geschützten Datensätze erstreckt.** Wie bereits erwähnt (siehe hierzu Abschnitt D.I.), unterscheidet sich zudem der Umfang verschiedener Ausnahmeregelungen für die Nutzung von Datenbanken und anderen geschützten immateriellen Gütern, beispielsweise zu Forschungszwecken, zwischen einzelnen Ländern erheblich, weshalb bei der Verwendung fremder Datensätze das deutsche Urhebergesetz teilweise nicht einschlägig ist.

Daher sollten Lizenzbedingungen für Artvorkommensdaten ungeachtet etwaiger Forschungsprivilegien auf die Möglichkeit der Veröffentlichung und Nachnutzbarkeit geprüft werden. Bei Veröffentlichung muss zudem sichergestellt werden, dass die verwendeten Datensätze mit korrekten Quellenangaben versehen werden (siehe hierzu Abschnitt DD.V).

Merkkasten: Übernahme von Artvorkommensdaten im Gfl-Fischartenatlas

Auch der Gfl-Fischartenatlas enthält Daten aus externen Datenbanken. Im Hinblick auf die geplante Weitergabe und Veröffentlichung der Daten bei GBIF sind die Datensätze aus fremden Datenbanken unerheblich, da nicht geplant ist, diese an GBIF weiterzugeben. Eine Prüfung sämtlicher Datensätze aus fremden Datenbanken im Hinblick auf die Veröffentlichung auf der Internetseite des Gfl-Fischartenatlas erfolgt an dieser Stelle daher nicht.

V. Namensnennung und Quellenangabe

Werden Artvorkommensdaten Dritter benutzt, muss das Recht auf Namensnennung berücksichtigt werden. Wenn ein Datensatz in der Artvorkommensdatenbank auf einer urheberrechtlich geschützten Quelle basiert, wie beispielsweise einer wissenschaftlichen Publikation, muss der Urheber der Quelle genannt werden. Die Benennung des Urhebers ist in § 13 UrhG geregelt:

„Der Urheber hat das Recht auf Anerkennung seiner Urheberschaft am Werk. Er kann bestimmen, ob das Werk mit einer Urheberbezeichnung zu versehen und welche Bezeichnung zu verwenden ist.“

Der Urheber kann daher bestimmen, ob das Werk mit einer Urheberbezeichnung zu versehen ist und wie diese auszusehen hat. Beim Gfl-Fischartenatlas erklären die beiden Autoren folgende Namensnennung bei Zitaten als erwünscht:

„Brunken, H. & Vatterrott, H.-R. (2024). Gfl-Fischartenatlas. Digital verfügbar unter <https://biodiv-atlas.de/fische/#!/home>“⁵¹

⁵¹ <https://www.ichthyologie.de/fischartenatlas-2/> (zuletzt besucht am 21.02.2025)

Das Recht auf Namensnennung gilt international und findet sich entsprechend auch in anderen Rechtsordnungen. Wenn eine urheberrechtlich geschützte Quelle verwendet wird, ist daher die Nennung des Urhebers rechtlich vorgeschrieben. Eine Verletzung des Nennungsrechts des Urhebers kann sowohl durch dessen Nichtnennung als auch durch Falschnennung entstehen. Die Verletzung des Rechts auf Namensnennung begründet unter anderem Ansprüche des Rechteinhabers auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz. Diese Ansprüche können unter Umständen hohe Schadensersatzforderungen und Verfahrenskosten nach sich ziehen. Gerichte neigen dabei häufig dazu, bis zu 100% der eigentlichen Lizenzkosten zusätzlich zu den entstandenen Schäden zu veranschlagen.

Unabhängig der Vorgaben des Urheberrechts gebietet die Forschungsethik, verkörpert durch die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis, die Anerkennung der Autorenschaft für die Erstellung von Artvorkommensdaten (siehe hierzu Abschnitt F). Die Rechtsprechung hat beispielsweise anerkannt, dass Forschenden aufgrund vertraglicher Nebenpflichten aus dem Arbeitsvertrag ein Recht auf Anerkennung ihrer Autorenschaft zusteht (Lauber-Rönsberg, 2021, S. 96f.). Forschungsdaten sollten als legitime und zitierwürdige Forschungsergebnisse angesehen werden (Rösch, 2021, S. 133). Abbildung 6 zeigt korrektes Zitieren beim Fallbeispiel des GfI-Fischartenatlas.

Abbildung 6: Zitierung einer wissenschaftlichen Quelle im GfI-Fischartenatlas.⁵²

Auch die Quellenangabe von Artvorkommensdaten aus fremden Datenbanken erfolgt rechtssicher und nach den Vorgaben guter wissenschaftlicher Praxis, indem beim Zitieren einzelner Verbreitungspunkte zusätzlich die originäre Datenquelle angegeben wird:

„LAFKAT NRW (2006) [Record-ID 144403]. In: Brunken, H. & Vatterrott, H.-R. (2024). GfI-Fischartenatlas. Digital verfügbar unter <https://biodiv-atlas.de/fische/#!/home>“

Oftmals lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen, ob ein Urheberrecht besteht. Aus Gründen der Rechtssicherheit und der guten wissenschaftlichen Praxis sollte,

⁵² Die Referenznummer 225 verweist auf das Gesamtliteraturverzeichnis, welches sich auf der Internetseite des GfI-Fischartenatlas befindet, abrufbar unter <https://biodiv-atlas.de/fische/#!/statistics/show/publications> (zuletzt besucht am 21.02.2025).

auch wenn Daten vermutlich gemeinfrei⁵³ sind, genau angegeben werden, woher ein Datensatz stammt. Beim Gfi-Fischartenatlas wird dies beispielsweise mit Funddaten externer Datenbanken wie Fischkatastern oder GBIF gehandhabt:

Abbildung 7: Möglichst korrekte Benennung einer nicht geschützten Quelle im Gfi-Fischartenatlas

VI. Fazit

Zusammengefasst können in einer Artvorkommensdatenbank sowohl urheberrechtlich geschützte als auch nicht geschützte Daten vorhanden sein, ähnlich wie beim Gfi-Fischartenatlas. Dazu gehören die Rechte an wichtigen Teilen der Datenbank, die durch das Datenbankherstellerrecht geschützt sind, sowie die Rechte am Datenbankschema, die als eigene geistige Schöpfung gelten können, ohne dass dies die einzelnen Daten in der Datenbank selbst schützt.

Typischerweise bestehen verwandte Schutzrechte und in Einzelfällen Urheberrechte zudem an Artvorkommensdaten, die Foto-, Ton- und Videoaufnahmen beobachteter Arten enthalten. Theoretisch können weitere urheberrechtlich relevante Datensätze wie beispielsweise Karten oder wissenschaftliche Grafiken enthalten sein, die jedoch für Artvorkommensdaten unüblich sind.

Neben eigens erhobenen Artvorkommensdaten werden regelmäßig Datensätze Dritter verwendet. In diesem Fall müssen Urheberrechte und verwandte Schutzrechte Dritter sowohl am Datenschema als auch an der Datenbankinstanz sowie an einzelnen Datensätzen beachtet werden. Der Umgang mit diesen Rechten wird typischerweise durch standardisierte oder individuelle Lizenzbedingungen geregelt. In einigen Fällen ist eine individuelle vertragliche Regelung erforderlich. Ungeachtet bestehender Urheberrechte und verwandter Schutzrechte sind vertraglich vereinbarte Nutzungsbedingungen und -beschränkungen zu beachten.

Besondere Sorgfalt sollte ferner aus Gründen der Rechtssicherheit und der Forschungsethik auf die korrekte Benennung der Urheber, Rechteinhaber und Autoren von Artvorkommensdaten verwendet werden.

⁵³ Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht mehr durch Urheberrecht oder andere Schutzrechte geschützt ist. Das heißt, jeder kann es nutzen, ohne um Erlaubnis fragen zu müssen oder dafür zu bezahlen.

E. Datenschutz

Obwohl Datenschutz in der Biodiversitätsforschung vielleicht weniger offensichtlich erscheint, ist er bei der Veröffentlichung von Datenbanken oftmals von großer Bedeutung. Denn auch Artvorkommensdaten enthalten typischerweise personenbezogene Daten wie beispielsweise die Namen der Beobachtenden, ihre Kontaktdaten, das Datum und die Uhrzeit der Beobachtung, den Standort der Beobachtung und unter Umständen Kommentare oder Notizen. Auch wenn Datenpunkte wie das Datum oder der Standort der Beobachtung nicht direkt personenbezogen erscheinen, können sie in Kombination mit anderen Informationen genutzt werden, um auf bestimmte Individuen zurückzuschließen, deren Gewohnheiten zu analysieren oder deren Bewegungen nachzuvollziehen. Aus diesem Grund findet die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) Anwendung, wenn solche Daten verarbeitet werden, was beim Veröffentlichung, Nutzen und Nachnutzen von Artvorkommensdaten unumgänglich ist.

I. Personenbezogene Daten

Personenbezogene Informationen sind alle Informationen, die sich auf identifizierte oder identifizierbare Personen beziehen.⁵⁴ Eine Person ist identifizierbar, wenn sie direkt oder indirekt identifiziert werden kann. Bei der Beurteilung der Identifizierbarkeit sind alle Mittel zu berücksichtigen, die unter Berücksichtigung der konkreten Umstände wahrscheinlich genutzt werden, um die Person direkt oder indirekt zu identifizieren.⁵⁵

Um das Datenschutzrecht auszuschalten, können Daten anonymisiert werden. Jedoch ist der rechtlich geforderte Grad an Anonymisierung praktisch kaum zu erreichen, ohne den Informationsgehalt der Daten zu verlieren. Zu beachten sind zudem die Metadaten, in denen personenbezogene Informationen über die Beobachtenden enthalten sein können. Kann der Personenbezug nicht sicher ausgeschlossen werden, sollte von der Anwendbarkeit des Datenschutzrechts ausgegangen werden.

Werden personenbezogene Daten von identifizierenden Merkmalen getrennt und bleiben die Personen dennoch re-identifizierbar, handelt es sich um pseudonymisierte Datensätze.⁵⁶ Pseudonymisierte Datensätze werden von Juristen unterschiedlich beurteilt. Ob eine Datenverarbeitung pseudonymisierter Daten ohne Einwilligung rechtmäßig ist, hängt letztlich vom Einzelfall ab.

Für Artvorkommensdaten unerheblich ist die weitere Einteilung personenbezogener Daten, insbesondere in sensible personenbezogene Daten, da diese für Artvorkommensdaten keine Rolle spielen. Eine wesentliche Rolle für Artvorkommensdaten spielen personenbezogene Informationen derjenigen Personen, die die Arten für ein Projekt beobachtet und gemeldet haben und daraufhin im jeweiligen Datensatz erwähnt werden.

⁵⁴ Art. 4 Nr. 1 DSGVO.

⁵⁵ Erwägungsgrund 26 DSGVO.

⁵⁶ Art. 4 Nr. 5 DSGVO.

II. Grundsätze der Datenverarbeitung

Die wesentlichen Grundsätze der Verarbeitung personenbezogener Daten sind Transparenz, Zweckbindung, Datenminimierung, Speicherbegrenzung, Sicherheit und Rechenschaft, geregelt in Artikel 5 DSGVO.

Merkkasten: Grundsätze der Verarbeitung personenbezogener Daten

Transparenzgrundsatz: Danach muss die Datenverarbeitung rechtmäßig, fair und unter Wahrung des Transparenzgrundsatzes erfolgen. Generell dürfen Daten nur für festgelegte, eindeutig und legitime Zwecke erhoben werden.⁵⁷

Grundsatz der Zweckbindung: Eine Weiterverarbeitung in einer mit diesen Zwecken nicht vereinbarenden Weise ist nicht gestattet. Jedoch gilt eine Weiterverarbeitung für Forschungszwecke nicht als unvereinbar mit den ursprünglichen Zwecken.⁵⁸ Wann dies der Fall ist, ist umstritten. Für Forschungszwecke kann jedenfalls eine generelle Einwilligung (sogenannter broad consent) genügen, wenn sich der Zweck der Datenverarbeitung nicht im Vorhinein mit der erforderlichen Genauigkeit festlegen lässt (Lauber-Rönsberg, 2021, S. 102).

Grundsatz der Datenminimierung: Nach dem Grundsatz der Datenminimierung muss die Datenverarbeitung hinsichtlich ihres Umfangs auf das für den jeweiligen Zweck notwendige Maß beschränkt sein.⁵⁹ Die verarbeiteten Daten müssen sachlich richtig und aktuell sein.⁶⁰

Grundsatz der Speicherbegrenzung: Personenbezogene Daten dürfen nur solange gespeichert werden, wie dies für den konkreten Verarbeitungszweck erforderlich ist. Soweit geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, insbesondere Pseudonymisierungen, Verschlüsselungen und Zugangsbeschränkungen, zum Schutz der Betroffenen ergriffen werden, gilt dies jedoch nicht für Forschungszwecke.⁶¹ Diese Ausnahme ermöglicht die Nachnutzung und Nachvollziehbarkeit von Artvorkommensdaten. Nach den Leitlinien der DFG soll die Aufbewahrungsfrist in der Regel zehn Jahre betragen (DFG, 2019, Leitlinie 17). Sind keine gravierenden Einbußen der Nutzbarkeit der Datensätze zu befürchten, sollten die Daten pseudonymisiert oder anonymisiert werden (Lauber-Rönsberg, 2021, S. 103). So dienen z. B. personenbezogene Daten, die zu Forschungszwecken verwendet werden, insbesondere bei Sammlungsobjekten die Angaben zu Sammlern und Bestimmern bestimmter Individuen ("legator" und "determinator"), nicht nur der Dokumentation, sondern auch der wissenschaftlichen Nachvollziehbarkeit und sind daher in der Regel von den Pseudonymisierungsanforderungen ausgenommen, um die historische und wissenschaftliche Integrität der Informationen zu gewährleisten.

Schutz der Daten: Es muss ein ausreichendes Maß an IT-Sicherheit organisatorisch sichergestellt werden, um unbefugte Datenverarbeitungen zu vermeiden.⁶²

Rechenschaftspflicht: Die Einhaltung dieser Grundsätze muss die verantwortliche Person durch Dokumentation nachweisen können.⁶³

⁵⁷ Art. 5 Abs. 1 lit. a) DSGVO.

⁵⁸ Art. 5 Abs. 1 lit. b) DSGVO.

⁵⁹ Art. 5 Abs. 1 lit. c) DSGVO.

⁶⁰ Art. 5 Abs. 1 lit. d) DSGVO.

⁶¹ Art. 5 Abs. 1 lit. e) DSGVO.

⁶² Art. 5 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

⁶³ Art. 5 Abs. 2 DSGVO.

III. Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung

Personenbezogene Daten dürfen nur erhoben oder verarbeitet werden, wenn eine Einwilligung der betroffenen Personen vorliegt oder ein gesetzlicher Erlaubnistatbestand die Verarbeitung erlaubt.⁶⁴

Die datenschutzrechtlichen Pflichten treffen den Verantwortlichen. Wer in Forschungsprojekten Verantwortlicher ist, ist umstritten. Insofern sich eine Datenverarbeitung innerhalb der Ausübung von Dienstpflichten abspielt, ist es naheliegend, die jeweilige Forschungsorganisation als Verantwortlichen heranzuziehen. Schlussendlich sollte ungeachtet der rechtlichen Verantwortlichkeit jeder Forschende und Forschungsgruppenleiter bis zur Führungsebene der Forschungseinrichtungen die Einhaltung der Datenschutzvorschriften sicherstellen.

1. Einwilligung

Die Einwilligung der betroffenen Personen muss eingeholt werden, bevor die Datenverarbeitung stattfindet. Dies gilt insbesondere, wenn die Daten Identifizierungsinformationen wie Namen oder Kontaktinformationen enthalten. Insbesondere in Konstellationen mit freiwilligen oder ehrenamtlichen Helfern, die Artvorkommensdaten erheben und einem Forschungsprojekt zur Verfügung stellen, besteht typischerweise ein Interesse dieser Personen, bei Veröffentlichung und Weitergabe der betreffenden Datensätze weiterhin als gewissermaßen Urheber des Fundes erkennbar zu sein. Diese Interessen sollten aus forschungsethischen Gründen berücksichtigt werden. Damit dies datenschutzkonform gelingt, ist eine ausdrückliche und informierte Einwilligung erforderlich.

Nur eine informierte Einwilligung berechtigt zur Datenverarbeitung. Diese muss freiwillig, informiert und auf den konkreten Fall bezogen erfolgen.⁶⁵ Erforderlich ist eine hinreichend präzise Unterrichtung der betroffenen Person vor Erhebung der Daten in einer für sie verständlichen Art und Weise über die beabsichtigte Datenverarbeitung. Die betroffene Person muss die Tragweite ihrer Einwilligung abschätzen können. Es muss also in eine konkrete Datenverarbeitung eingewilligt werden, weil die betroffene Person nur so die Tragweite der Einwilligung abschätzen kann. Im Regelfall erfasst die Einwilligung daher die Kategorien der betroffenen Daten, den Verarbeitungszweck eventuelle Weiterverwendungen und den Zeitpunkt der Datenlöschung. Kann der Zweck der Datenverarbeitung im Rahmen der Forschung ausnahmsweise nicht zum Zeitpunkt der Datenerhebung angegeben werden, genügt wie bereits erwähnt ein geringerer Grad an Bestimmtheit bis hin zu einem „broad consent“.⁶⁶ Ein Opt-Out ist nicht ausreichend. Die Nachweispflicht für die Erteilung der Einwilligung hat der Verantwortliche (Lauer-Rönsberg, 2021, S. 103f.).

In welchem Umfang Datenverarbeitungen erlaubt sind, hängt vom Umfang der erteilten Einwilligung ab. Vorformulierte Muster sollten daher sorgfältig geprüft und angepasst werden. Die betroffene Person muss über ihr Recht, die Einwilligung jederzeit widerrufen zu können informiert werden. Ein Widerruf gilt nicht rückwirkend, weshalb eine vorherige Publikation rechtmäßig bleibt. Besteht keine andere Grundlage zur Datenverarbeitung müssen Daten nach einem Widerruf

⁶⁴ Art. 6 Abs. 1 DSGVO.

⁶⁵ Art. 4 Nr. 11, Art. 7 DSGVO.

⁶⁶ Erwägungsgrund 33 DSGVO.

gelöscht werden. Das gilt nicht, wenn ein Forschungsprivileg greift (siehe hierzu sogleich Abschnitt E.III.2).

Die Pflicht zur Einholung einer informierten Einwilligung erlischt, wenn die betreffende Person verstorben ist. Denn die DSGVO gilt in der Regel nicht für personenbezogene Daten Verstorbener.⁶⁷ Dies ermöglicht die Nutzung historischer personenbezogener Artvorkommensdaten. Allerdings obliegt es den EU-Mitgliedstaaten, Regelungen für den Umgang mit personenbezogenen Daten Verstorbener vorzusehen.⁶⁸ Deutschland hat von der Öffnungsklausel bislang keinen Gebrauch gemacht. Sollen personenbezogene Daten verstorbener Personen aus anderen EU-Mitgliedstaaten verwendet werden, ist jeweils zu prüfen, ob das betreffende Land solche nationalen Regeln erlassen hat.

2. Forschungsprivileg

Im Bundes- und in den Landesdatenschutzgesetzen sowie in der DSGVO existieren Erlaubnistatbestände für die Forschung⁶⁹, welche das fundamentale Verbotsprinzip der Verarbeitung auch sensibler personenbezogener Daten in der DSGVO aufweichen. Diese sind jedoch für die Veröffentlichung und Nachnutzung von Artvorkommensdaten nur in atypischen Sonderkonstellationen einschlägig und werden in diesem Gutachten nicht weiter thematisiert.

IV. Datenschutz und GfI-Fischartenatlas

Für Verarbeitung und Weitergabe personenbezogener Daten beim GfI-Fischartenatlas ist das Landesdatenschutzgesetz Bremen⁷⁰ einschlägig, weil der GfI-Fischartenatlas bei der Hochschule Bremen (HSB) betrieben wird. Zuständig ist der Datenschutzbeauftragte des Landes Bremen. Beim GfI-Fischartenatlas werden personenbezogene Daten verarbeitet und auf der Website veröffentlicht. Es müssen bereits für die Registrierung Klarname,⁷¹

„Pseudonyme sind nicht gestattet“

Postanschrift, Geburtsdatum und E-Mail-Adresse angegeben werden.

„Eine Anmeldung ist nur mit Ihrem Namen unter Angabe einer vollständigen postalischen Adresse, Ihres Geburtsdatums sowie einer gültigen E-Mail-Adresse möglich.“

Dabei handelt es sich unproblematisch um personenbezogene Daten. Durch die Registrierung stimmt der potentielle Melder der Speicherung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten zum unkonkret benannten Zweck des Projektes zu.

„Mit der Anmeldung erklären Sie sich mit der Speicherung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten einverstanden, soweit es im Sinne dieses Projektes erforderlich ist.“

⁶⁷ Erwägungsgrund 27 S. 1 DSGVO.

⁶⁸ Erwägungsgrund 27 S. 2 DSGVO.

⁶⁹ Insbesondere gemeint sind § 27 BDSG und seine Entsprechungen in den LSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

⁷⁰ Bremisches Ausführungsgesetz zur EU- Datenschutz-Grundverordnung (BremDSGVOAG).

⁷¹ Folgende Zitate entspringen den Nutzungsbedingungen des GfI-Fischartenatlas. Die die englische Fassung als Standardeinstellung der Website gewählt wurde, ist die englische Version die Grundlage, abrufbar unter <https://biodiv-atlas.de/fish/#!/termscondition> (zuletzt besucht am 21.02.2025).

Weitere Details regle die Datenschutzbestimmung der Hochschule Bremen:

„Näheres regelt die Datenschutzerklärung der Hochschule Bremen“.

Eine Website darf grundsätzlich auf die Datenschutzbestimmungen einer anderen Website verweisen, allerdings ist dies nicht immer empfehlenswert. Datenschutzbestimmungen sollten spezifisch für die jeweilige Website und ihre Datenverarbeitungspraktiken gestaltet sein. **Eine Verlinkung zu den Datenschutzbestimmungen einer anderen Website kann zu Verwirrung führen und möglicherweise nicht alle relevanten Aspekte der eigenen Datenverarbeitung abdecken.** Dies kann gegen den Grundsatz der Zweckbindung verstoßen. Es ist daher ratsam, eigene, auf die spezifischen Bedürfnisse und Praktiken der Website zugeschnittene Datenschutzbestimmungen zu erstellen.

Zwar kann für Forschungszwecke auch eine generelle Einwilligung (broad consent) genügen, jedoch ist dies nur möglich, wenn sich der Zweck der Datenverarbeitung nicht im Vorhinein mit der erforderlichen Genauigkeit festlegen lässt. Zumindest die Weitergabe an eine frei öffentlich zugängliche Artvorkommensdatenplattform hätte wenigstens abstrakt in der Datenschutzerklärung benannt werden können. Weder in den Datenschutzbestimmungen der HSB⁷² noch in den Datenschutzbestimmung des GfI-Fischartenatlas findet sich jedoch eine informierte Einwilligung für die Übertragung und Veröffentlichung personenbezogener Daten, und zwar weder in die Veröffentlichung von Funddaten auf GBIF, noch zur Veröffentlichung von Daten auf der Website des GfI-Fischartenatlas.

Nach Artikel 7 DSGVO muss die Einwilligung klar und eindeutig erteilt werden. Art. 5 Abs. 1 lit. b) DSGVO besagt zudem, dass personenbezogene Daten nur für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben und nicht in einer mit diesen Zwecken unvereinbaren Weise weiterverarbeitet werden dürfen. Ferner verlangt Art. 12 und 13 DSGVO, dass die betroffene Person klar und verständlich über die Datenerhebung und -verarbeitung informiert wird.

Die aktuelle Formulierung in den Datenschutz- und Nutzungsbedingungen des GfI-Fischartenatlas

„Mit der Anmeldung erklären Sie sich mit der Speicherung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten einverstanden, soweit es im Sinne dieses Projektes erforderlich ist.“

erfüllt nicht die Anforderungen der DSGVO. Sie klärt nicht darüber auf, ob und wie die bei der Registrierung erfassten personenbezogenen Daten veröffentlicht werden. Daher sollten die Datenschutzbestimmungen des GfI-Fischartenatlas überarbeitet werden, um explizit die Zustimmung für die Verarbeitung und Veröffentlichung der Daten sowohl auf der Website des GfI-Fischartenatlas als auch auf GBIF zu klären.

Eine rückwirkende Änderung der Datenschutzbestimmungen oder der Nutzungsbedingungen ist nicht möglich, da diese Änderungen nur für zukünftige Eintragungen Geltung entfalten würden. Auch eine Ausnahme für die Datenverarbeitung zu Forschungszwecken ist nicht einschlägig. Vor diesem Hintergrund ist weder die Benennung der Beobachtenden im GfI-Fischartenatlas, noch die Weitergabe dieser Informationen an GBIF zur dortigen Veröffentlichung DSGVO-konform.

⁷² <https://www.hs-bremen.de/datenschutz/> (zuletzt besucht am 21.02.2025)

F. Forschungsethik und gute wissenschaftliche Praxis

Den formalen rechtlichen Vorgaben vorgelagert und über diese hinausreichend definieren ethische Überlegungen die Zuordnung von und den Umgang mit Artvorkommensdaten. Ethische Fragen stellen sich insbesondere beim Verfahren der Datenerhebung sowie ihrer Auswertung, Publikation und Nachnutzung. Der forschungsethisch ebenfalls wichtigen Bereiche der Themenauswahl und Methodenfestlegung sollen hier ausgeklammert bleiben. Zudem stellen sich einige grundlegende forschungsethische Fragestellungen wie beispielsweise der Umgang mit sensiblen personenbezogenen Informationen⁷³ wie Erkrankungen oder politischen Einstellungen beim Umgang mit Artvorkommensdaten generell nicht, weil Artvorkommensdaten solche Daten nicht enthalten.⁷⁴ Es stellt sich mit wenigen Ausnahmen auch nicht die in vielen Disziplinen grundsätzliche Frage, ob die datenschutzkonforme Anonymisierung von Artvorkommensdatensätzen den Erkenntniswert der betroffenen Forschung minimiert. Dies könnte allenfalls dann der Fall sein, wenn die Qualität eines Artvorkommensdatensatzes durch Kontaktierung des Finders sichergestellt werden soll, um beispielsweise zu entscheiden, ob eine Fundmeldung in den Artenkatalog eines Landesumweltamtes aufgenommen werden kann.

Forschende müssen sich verdeutlichen, dass nicht alles, was legal ist, zugleich ethisch akzeptabel ist.⁷⁵ Beispielsweise ist es rechtlich nicht zu beanstanden, Texte eines urheberrechtsfreien Werks zu übernehmen, ohne den Autor oder die Autorin zu zitieren. Dies würde jedoch als Plagiat gegen die wissenschaftliche Redlichkeit und die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis verstoßen (Rösch, 2021, S. 117). Obwohl diese Form des Plagiarismus rechtlich erlaubt ist, kann ein Verstoß im Einzelfall dennoch zu rechtsverbindlichen Folgen wie der Rücknahme von Fördermitteln, der Sperrung für zukünftige Anträge oder der Aberkennung akademischer Titel führen. In diesem Sinn klammert auch das Bundesverwaltungsgericht Handlungen, die vorsätzlich oder grob fahrlässig gegen wissenschaftliche Kernpflichten verstoßen, vom verfassungsrechtlichen Schutz der Wissenschaftsfreiheit aus.⁷⁶

I. Regelungen der guten wissenschaftlichen Praxis

In Deutschland findet die wissenschaftliche Redlichkeit Ausdruck in den historisch gewachsenen Standards guter wissenschaftlicher Praxis (Baumann, Krahn, & Lauber-Rönsberg, Forschungsdatenmanagement und Recht, 2021, S. 62). Forschungsethische Grundsätze sind hierzulande zwar nicht durch formale Gesetze geregelt. Das Gesetz erkennt die Standards guter wissenschaftlicher Praxis jedoch durch Regelungen in den Landeshochschulgesetzen an (Baumann, Rechte an Forschungsdaten, 2023).⁷⁷ Der DFG-Kodex zur guten wissenschaftlichen Praxis vom 01.08.2019 (DFG, 2019) konkretisiert die Standards guter wissenschaftlicher Praxis, entfaltet dabei jedoch selbst keine Gesetzeswirkung und ist für einzelne Forschende deshalb nicht verbindlich. Es handelt sich um einen Verhaltenskodex forschungsethisch richtigen Verhaltens, der als Form der

⁷³ gemäß Artikel 9 DSGVO.

⁷⁴ Sondern nur Name und Kontaktadresse des Melders sowie Fundort, Fundzeitpunkt.

⁷⁵ In bestimmten Situationen gebietet ethisches Handeln sogar den Gesetzesverstoß.

⁷⁶ BVerwG, NVwZ 2013, 1614, 1617.

⁷⁷ Beispielsweise §7a Bremer Hochschulgesetz.

Selbstverständigung innerhalb der DFG entstanden ist. Dennoch kann den Empfehlungen des DFG-Kodex mittelbar Rechtsverbindlichkeit zukommen (Baumann, Krahn, & Lauber-Rönsberg, Forschungsdatenmanagement und Recht, 2021, S. 62).

Zum einen indem der DFG-Kodex direkt in einen Vertrag, beispielsweise einen Fördermittelvertrag, einen Datennutzungsvertrag oder einen Kooperationsvertrag einbezogen wird. Die rechtsverbindliche Umsetzung des DFG-Kodex ist beispielsweise Voraussetzung für die Einwerbung von Fördermitteln der DFG (Baumann, Rechte an Forschungsdaten, 2023, S. 8). Forschungsorganisationen müssen demnach „DFG-Kodex-compliant“ sein, wenn sie Fördermittel der DFG beantragen wollen. Forschenden, die gegen die Grundsätze der guten wissenschaftlichen Praxis verstoßen, droht zudem eine Antragsperre. Die meisten Hochschulen haben daher entsprechende Satzungen erlassen, durch die Forschende zur wissenschaftlichen Redlichkeit verpflichtet und für Verhalten Sanktionen vorgesehen werden (Baumann, Krahn, & Lauber-Rönsberg, Forschungsdatenmanagement und Recht, 2021, S. 66). Durch die Hochschulsatzungen wird der Kodex in seiner konkreten Ausgestaltung durch die Hochschulsatzung damit rechtsverbindlich für einzelne Forschende.

An nichtöffentlichen Forschungsorganisationen können die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis hauptsächlich durch explizite Regelungen in Arbeitsverträgen für Forschende rechtsverbindlich festgeschrieben werden, was zum Teil auch an öffentlichen Hochschulen praktiziert wird (Baumann, Krahn, & Lauber-Rönsberg, Forschungsdatenmanagement und Recht, 2021, S. 62f.). Bei expliziten Regelungen über Entscheidungsbefugnisse in Arbeits- oder Dienstverträgen ist hingegen Vorsicht geboten (Baumann, Krahn, & Lauber-Rönsberg, Forschungsdatenmanagement und Recht, 2021, S. 71ff.).

Zum anderen kann dem DFG-Kodex mittelbar Rechtsverbindlichkeit zukommen, wenn er zur Vertragsauslegung herangezogen wird. Dies kann beispielsweise bei der Auslegung der Treue- und Fürsorgepflichten eines Angestelltenverhältnisses oder Arbeitsvertrages eines Forschenden mit der Forschungseinrichtung der Fall sein. Hier kann es um die Frage gehen, ob und wie einem Forschenden nach dessen Ausscheiden aus dem Forschungsprojekt Zugriff auf die im Projekt erhobenen Forschungsdaten gewährt wird (Lauber-Rönsberg, 2021, S. 96f.). Bei Verstößen gegen den DFG-Kodex können sogar dienstrechtliche Konsequenzen drohen.

Im angelsächsischen Rechtskreis wird gute wissenschaftliche Praxis hingegen nicht wie hierzulande durch einen positiv formulierten Kodex, sondern negativ als Vermeidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens bestimmt (research misconduct). Subjektiv zu vermeiden sind Fabrication (Erfindung), Falsification (Fälschung) und Plagiarism (Urheberanmaßung), die sogenannte FFP-Trias.⁷⁸ Fahrlässiges Verhalten ist generell nicht erfasst (Baumann, Rechte an Forschungsdaten, 2023, S. 8).

⁷⁸ Siehe beispielsweise in den USA 45 CFR Part 689.1 lit. a.

II. Der DFG-Kodex

Der DFG-Kodex ist wie bereits erwähnt kein formales Gesetz und gilt damit nicht für alle gleichermaßen („inter omnes“). Insbesondere ist er für einzelne Forschende nicht unmittelbar verbindlich. Er kann jedoch mittelbar rechtsverbindliche Wirkung zwischen Parteien entfalten („inter partes“). Dabei sind die Grundsätze des DFG-Kodex in allen Ländern (Lauber-Rönsberg, 2021, S. 95) und disziplinübergreifend anwendbar (Baumann, Rechte an Forschungsdaten, 2023, S. 103).

Dieses sogenannte subsidiäre Recht ist nicht in jedem Fall verbindlich. Das heißt Forschende, welche den DFG-Kodex einhalten, sind nicht davon befreit, sich forschungsethische Gedanken zu machen. Das folgt schon daraus, dass der DFG-Kodex oft keine konkreten Vorgaben macht und Vieles offenlässt. Neben rechtlichen Überlegungen müssen daher zwingend Überlegungen dahingehend angestellt werden, ob die geplante Nutzung, Archivierung und Veröffentlichung von Artvorkommensdaten forschungsethisch vertretbar ist.

1. Forschungsdatenmanagement und Vorbereitung des Forschungsvorhabens

Aus den Leitlinien 7 (Phasenübergreifende Qualitätssicherung), 11 (Methoden und Standards), 12 (Dokumentation), 13 (Herstellung von öffentlichem Zugang zu Forschungsdaten) und 17 (Archivierung) des DFG-Kodex lässt sich eine Pflicht ableiten, Forschungsdatenmanagement zu betreiben (Baumann, Krahn, & Lauber-Rönsberg, Forschungsdatenmanagement und Recht, 2021, S. 63). Forschende sollten daher möglichst frühzeitig den gesamten Lebenszyklus von Artvorkommensdaten regeln, von ihrer Beschaffung, Nutzung, Veröffentlichung und Nachnutzung bis zur Archivierung.

Für die Vorbereitung von Forschungsvorhaben und die Zuordnung von Verfügungsrechten über Artvorkommensdaten ist unter anderem Leitlinie 10 des DFG-Kodex einschlägig. Hier wird festgelegt, dass Rechte und Pflichten aus Gesetzen und Verträgen mit Dritten zu berücksichtigen sind und dass sofern erforderlich Genehmigungen und Ethikvoten einzuholen sind.

Zudem zählen „zu den rechtlichen Rahmenbedingungen eines Forschungsvorhabens [...] auch dokumentierte Vereinbarungen über die Nutzungsrechte an aus ihm hervorgehenden Forschungsdaten und Forschungsergebnissen“. Aus den Erläuterungen ergibt sich eine Pflicht für Forschende zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt eines Forschungsvorhabens dokumentierte Vereinbarungen über die Nutzungsrechte an Forschungsdaten zu treffen, insbesondere wenn mehrere Einrichtungen beteiligt sind „oder wenn absehbar ist, dass eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler die Forschungseinrichtung wechseln wird und die von ihr / von ihm generierten Daten weiterhin für (eigene) Forschungszwecke verwenden möchte“ (DFG, 2019, S. 16f.).

2. Befugnis zur Veröffentlichung und Nachnutzung von Daten

Generell ist es ethisch fragwürdig, wenn Forschungsdaten aus nicht nachvollziehbaren Gründen zurückgehalten werden. Unumgängliche Beschränkungen der Nutzung sollten begründet und die Forschungsbeschreibung und die Datensätze sollten wenigstens durch Metadaten im Repository repräsentiert werden (Rösch, 2021, S. 134f.). So wird sichergestellt, dass

Forschende wenigstens die Möglichkeit haben, einen Antrag auf Zugang zu den benötigten Daten zu erhalten.

Vorgaben zur Entscheidungsbefugnis über Forschungsdaten enthält maßgeblich die bereits benannte Leitlinie 10 des DFG-Kodex. Danach zählen dokumentierte Vereinbarungen über die Nutzungsrechte Forschungsdaten und -ergebnissen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen eines Forschungsvorhabens. Unter der Nutzungsbefugnis ist in Leitlinie 10 auch die Befugnis zur Veröffentlichung gemeint, zumindest solange ein Forschungsvorhaben läuft. Die Nutzung und Veröffentlichung der beschafften Forschungsdaten steht nach den Erläuterungen zu Leitlinie 10 demjenigen zu, der für die wissenschaftliche Konzeption der Datenerhebung verantwortlich ist. Dies wird durch die Erläuterungen zu Leitlinie 14 unterstrichen, wonach die Nutzung der Forschungsdaten einem Forschenden dann zusteht, wenn die Daten Ergebnis einer weisungsfreien Forschungstätigkeit sind (Baumann, Krahn, & Lauber-Rönsberg, Forschungsdatenmanagement und Recht, 2021, S. 64f).

Der DFG-Kodex weist an dieser Stelle Parallelen zur Zuweisung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten in Dienst- und Arbeitsverträgen in Forschungsorganisationen auf (siehe hierzu Abschnitt DD.III.2.d)). Ebenfalls aus Leitlinie 10 folgt, dass neben dem konzeptionell für die Datenerhebung Verantwortlichen auf Basis von möglichst dokumentierten Verträgen weitere Nutzungsberechtigungen vergeben werden können. Eine Pflicht der Forschungsorganisation, einzelnen Forschenden die Nutzung von Forschungsdaten zu ermöglichen, folgt nicht explizit aus dem DFG-Kodex, ergibt sich aber aus einer Gesamtschau des Vertragsverhältnisses zwischen Forschenden und Forschungsorganisation, in welches die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis einfließen (siehe hierzu Abschnitt F.IV).

In Leitlinie 10 finden sich auch Hinweise für die Entscheidungsbefugnis von Artvorkommensdaten, die durch freiwillige Helfer erfasst wurden. Es wird darauf hingewiesen, dass „im Rahmen eines laufenden Forschungsprojekts [...] auch die Nutzungsberechtigten (insbesondere nach Maßgabe datenschutzrechtlicher Bestimmungen) entscheiden, ob Dritte Zugang zu den Daten erhalten sollen“ (DFG, 2019). Wird eine Einwilligung in die Veröffentlichung personenbezogener Merkmale wie Name, E-Mailadresse, Fundort und Fundzeitpunkt in den Nutzungsbedingungen nicht eingeholt,⁷⁹ würde es gegen die wissenschaftliche Redlichkeit verstoßen, die gemeldeten Funde zu veröffentlichen - jedenfalls wenn die personenbezogenen Daten nicht anonymisiert werden.

Die berechtigten Interessen der Datenproduzent:innen, seien es diejenigen freiwilliger Studenten oder Doktoranden, die gegebenenfalls ein eigenes Publikationsinteresse verfolgen oder diejenigen ehrenamtlicher Fundmelder, die trotz datenschutzrechtlicher Bestimmungen als Finder erkennbar bleiben wollen, müssen aus ethischen Erwägungen jedoch berücksichtigt werden. Bevor eine Fundmeldung anonymisiert weitergereicht wird, ist es bei vorhandener Kontaktmöglichkeit daher geboten, dem Finder die Gelegenheit zu geben, der geplanten Veröffentlichung mit seinen personenbezogenen Daten zuzustimmen und ihn darauf hinzuweisen, dass anderenfalls eine anonymisierte Weitergabe ohne Zitierung erfolgt. Falls im Kontext der Datenbeschaffung Indizien dafür bestehen sollten, dass eine anonymisierte Weitergabe oder Veröffentlichung nicht im

⁷⁹ beispielsweise für die Veröffentlichung bei GBIF wie im Fallbeispiel des GfI-Fischartenatlas.

Interesse der Finder liegt, muss auch eine anonymisierte Veröffentlichung aus ethischen Gründen unterbleiben. Dies ist beispielsweise bei Funden der Fall, die (mittelbar) auf iNaturalist veröffentlicht werden. Das Citizen-Science-Projekt verknüpft Fundmeldungen mit einem sozialen Netzwerk und bindet damit soziale Status in der Gruppe der Finder an die Zuordnung vieler oder besonderer Funde.

3. Autorenschaft

Die Entnahme einzelner Datensätze aus einer bestehenden Artvorkommensdatenbank ist urheberrechtlich betrachtet in der Regel gemeinfrei. Gemeinfreiheit liegt immer dann vor, wenn weder ein wesentlicher Teil der Datenbank entnommen, noch das Datenbankschema kopiert wird und die entnommenen Datensätze keine geschützten Foto-, Ton- oder Videoaufnahmen enthalten.

Obwohl sie keinen urheberrechtlichen Schutz genießen (siehe hierzu Abschnitt D.II.), erstreckt sich die Pflicht zur Namensnennung auch diese Daten (siehe hierzu Abschnitt D.V.). Denn bei gemeinfreien Artvorkommensdaten verlangt die gute wissenschaftliche Praxis, dass bei der Nachnutzung die Erzeuger:innen bzw. Erheber:innen dieser Daten stets genannt und zitiert werden (Rösch, 2021, S. 133).

Leitlinie 14 des DFG-Kodex gibt detaillierte Vorgaben zu Datenpublikationen und Autorschaft (Lauber-Rönsberg, 2021, S. 96). Demnach ist Autor oder Autorin, „wer einen genuinen, nachvollziehbaren Beitrag zu dem Inhalt einer wissenschaftlichen Text- Daten- oder Softwarepublikation geleistet hat“ (DFG, 2019). Zudem gelten für die Autorenschaft an Daten dabei dieselben Grundsätze wie für Textpublikationen (Baumann, Krahn, & Lauber-Rönsberg, Forschungsdatenmanagement und Recht, 2021, S. 63).

Die Pflicht zur Namensnennung aufgrund der Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis gilt jedoch nur für die wissenschaftliche Nutzung der betroffenen Artvorkommensdaten. Nichtwissenschaftliche Akteure wie beispielsweise Planungsbüros sind nicht an diese Regeln gebunden. Würde ein Planungsbüro beispielsweise eine Qualifizierungsarbeit im Papiermüll finden und darin enthaltenen Artvorkommensdaten extrahieren und verwenden, bestünde keine Pflicht zur Namensnennung. Da CC-Lizenzen gemeinfreie Datensätze nicht erfassen, würde eine entsprechende Lizenzierung gemeinfreier Daten auch keine vertragliche Pflicht zur Namensnennung begründen (Lauber-Rönsberg, 2021, S. 95). Um für nichtwissenschaftliche Akteure eine Pflicht zur Namensnennung zu etablieren, müsste diese vertraglich vereinbart werden, beispielsweise durch Nutzungsbedingungen, denen vor dem Herunterladen der betroffenen Datensätze zugestimmt werden muss. Dies ist jedoch keine Lösung für eine Veröffentlichung auf GBIF oder einer ähnlichen Plattform.

III. Landeshochschulgesetze und Satzungen der Hochschulen

Wie bereits erwähnt sind die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis verankert in den Landeshochschulgesetzen. Diese Regelungen gelten für Studierende und wissenschaftlich Tätige. Die Landeshochschulgesetze differenzieren nicht aus, was unter guter wissenschaftlicher Praxis zu verstehen ist, weshalb keine sicheren Folgerungen für den Umgang mit Artvorkommensdaten gezogen werden können. Die Konkretisierung der guten wissenschaftlichen Praxis fällt in die autonome

Regelungskompetenz der Hochschulen (Baumann, Krahn, & Lauber-Rönsberg, Forschungsdatenmanagement und Recht, 2021, S. 65f.).

Für den einzelnen Forschenden ist nur unmittelbar rechtsverbindlich, was in der Hochschulsatzung oder -ordnung seiner Hochschule geregelt wird. Weichen die Regelungen in diesen Satzungen und Ordnungen vom DFG-Kodex ab oder fehlen Regelungen aus dem DFG-Kodex gänzlich, sind nur die abweichenden und tatsächlich getroffenen Regelungen unmittelbar rechtsverbindlich für den Forschenden. Forschende, die mit Artvorkommensdaten arbeiten, müssen daher insbesondere auf Regelungen zur Nutzung und Veröffentlichung von Forschungsdaten in den jeweiligen Hochschulsatzungen und -ordnungen achten. Trifft die jeweilige Hochschulordnung oder -satzung eine Aussage hierzu, ist diese als selbstgesetztes Recht innerhalb der Selbstregelungskompetenz der Hochschule für die Hochschule und ihre Mitglieder verbindlich (Baumann, Krahn, & Lauber-Rönsberg, Forschungsdatenmanagement und Recht, 2021, S. 66f.).

IV. Gute wissenschaftliche Praxis in Arbeits- und Dienstverträgen

Die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis können zur Auslegung von Dienst- und Arbeitsverträgen herangezogen werden und sich dadurch auf die Zuordnung von Entscheidungsbefugnissen über Artvorkommensdaten auswirken.

Werden die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis explizit in Arbeits- oder Dienstverträge aufgenommen, wird der Forschende verpflichtet, diese einzuhalten. Bei Fehlverhalten drohen demnach dienst- oder arbeitsrechtliche Sanktionen. Die Hochschule oder Forschungsorganisation wird hingegen verpflichtet, den Forschenden die Einhaltung der Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis strukturell zu ermöglichen, insbesondere durch die Bereitstellung der erforderlichen Dateninfrastruktur und durch Vorgaben für die Regelung der Datennutzung in Forschungsgruppen. Zudem verpflichtet sich die Hochschule oder Forschungsorganisation die wissenschaftliche Nutzung und Veröffentlichung der Artvorkommensdaten nicht grundlos zu beeinträchtigen. Denn nach Leitlinie 10 steht die Nutzungs- und Veröffentlichungsbefugnis für Artvorkommensdaten, die im Rahmen eines Forschungsvorhabens erhoben wurden, generell demjenigen Forschenden zu, der konzeptionell die Datenerhebung verantwortet (Baumann, Krahn, & Lauber-Rönsberg, 2021, S. 79f.). Bei Bachelor- und Masterarbeiten sind dies in der Regel die betreuenden Professor:innen oder Post-Docs.

Auch wenn die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis nicht explizit in den Dienst- oder Arbeitsvertrag einbezogen werden, können zumindest die Grundprinzipien dieser, insbesondere das FFP-Trias (siehe hierzu Abschnitt F.I), zur Vertragsauslegung herangezogen werden. Daher stehen Forschenden aufgrund vertraglicher Nebenpflichten aus dem Dienst- oder Arbeitsvertrag ein Anspruch gegen den Arbeitsgeber oder Dienstherrn auf Anerkennung der Autorschaft im Hinblick auf wissenschaftliche Publikationen und Datenpublikationen zu, selbst wenn dies nicht explizit geregelt ist. Die Forschungsorganisation muss auch dafür Sorge tragen, dass diese Vorgaben innerhalb der Forschungsgruppen beachtet werden (Baumann, Krahn, & Lauber-Rönsberg, Forschungsdatenmanagement und Recht, 2021, S. 80f.).

V. Forschungsethik und Gfl-Fischartenatlas

Aus der Forschungsethik und den Grundsätzen guter wissenschaftlicher Praxis lassen sich einige Erkenntnisse über die Veröffentlichung von Artvorkommensdatensätzen des Gfl-Fischartenatlas bei GBIF ableiten.

Mangels abweichender dokumentierter Vereinbarungen **stehen die Befugnisse zur Nutzung und Veröffentlichung der betreffenden Artvorkommensdatensätze dem strukturell für die Datenbeschaffung verantwortlichen Forschenden zu.** Dies sind die den Gfl-Fischartenatlas betreibenden Professoren. Die Professoren bestimmten selbstverantwortlich und weisungsfrei darüber, welche Daten wie und in welcher Qualität in die Datenbank des Gfl-Fischartenatlas aufgenommen werden. Sie forschen weisungsfrei am Gfl-Fischartenatlas, insbesondere sind keine abweichenden Verträge, beispielsweise mit Drittmittelförderern bekannt. Die HSB und die Gfl sind zudem aus den Nebenverpflichtungen des jeweiligen Dienst- (HSB) und Arbeitsvertrags (Gfl) verpflichtet, die wissenschaftliche Nutzung und Veröffentlichung der Artvorkommensdaten nicht grundlos zu beeinträchtigen. Insofern daher kein unbekannter Grund vorliegt, wäre eine Verweigerung der Zustimmung zur Veröffentlichung unter einer Open-Content-Lizenz (arbeits- bzw. dienst-) vertragswidrig. Ein solcher Grund könnte beispielsweise eine Verpflichtung aus einem Drittmittelvertrag sein, die Artvorkommensdaten auf einer bestimmten Plattform, zu einem bestimmten Zeitpunkt oder unter bestimmten Lizenzbedingungen zu veröffentlichen. Solche Verträge sind allerdings nicht bekannt und fernliegend.

Hinsichtlich der personenbezogenen Daten freiwilliger Fundmelder besteht die Pflicht, vor einer Weitergabe der Fundmeldungen an GBIF eine DSGVO-konforme informierte Einwilligung hierin nachzuholen, soweit dies möglich ist. Insofern die angegebenen Kontaktadressen der Fundmelder veraltet sein sollten und keine anderweitigen Kontaktmöglichkeiten bestehen, kann eine Rückfrage unterbleiben. Vorsorglich sollte auch die Zustimmung zu einer anonymisierten Weitergabe eingeholt werden. Diejenigen Datensätze, für die keine nachträgliche Einwilligung erlangt werden kann, dürfen nur anonymisiert weitergegeben werden. Sollte im Einzelfall bekannt sein, dass die Finder keine anonymisierte Weitergabe wünschen, sollte auch diese unterbleiben.

G. Lizenzierung

Wie die bisherigen Kapitel verdeutlicht haben, beinhalten Datenbanken, die im Rahmen von Forschungsprojekten erstellt werden, oft urheberrechtlich relevante Datensätze. Besonders hervorzuheben sind dabei die verwandten Schutzrechte für Bild-, Ton- und Lichtbildwerke sowie das Datenbankherstellerrecht und, als Teil des klassischen Urheberrechts, das Recht am Datenbankwerk selbst. Bei umfangreichen Datenbeständen, wie sie beispielsweise im GfI-Fischartenatlas zu finden sind, ergibt sich zumeist eine Kombination aus geschützten und nicht geschützten Datensätzen, deren rechtliche Einordnung im Einzelfall herausfordernd sein kann. Dies stellt im Kontext von Open Science ein Dilemma dar: Die Lizenzierung urheberrechtlich geschützter Datensätze kann deren Nachnutzung vereinfachen, während die Lizenzierung von urheberrechtlich nicht erfassten, gemeinfreien Daten, lediglich eine Bereitstellung der Datenbestände unter restriktiven Bedingungen – ein Phänomen bekannt als Copyfraud⁸⁰ – darstellt (Kreutzer & Henning, 2016, S. 52).

Im Zweifelsfall empfiehlt es sich, grundsätzlich von einer urheberrechtlichen Schutzwürdigkeit der Datensätze auszugehen und entsprechende Lizenzbedingungen für die Veröffentlichung und Nachnutzung der Artvorkommensdaten festzulegen (Lauber-Rönsberg, 2021, S. 91). Zudem widerspricht das Zurückhalten von Artvorkommensdaten ohne triftigen Grund den forschungsethischen Prinzipien und den Standards guter wissenschaftlicher Praxis (s. Abschnitt F). Angesichts dieses Dilemmas sowie aus forschungsethischen Überlegungen heraus sollte die Lizenzierung von Artvorkommensdaten dem Grundsatz folgen, den Zugang so offen wie möglich zu gestalten und Beschränkungen nur so weit wie unbedingt nötig vorzunehmen (All European Academies, 2018, S. 6).

Falls keine spezifischen Gründe für eine individuelle Lizenzierung vorliegen, bietet sich die Nutzung der in der Forschungsgemeinschaft etablierten Open Content Lizenzen an. Diese ermöglichen eine weitreichende Nachnutzung und stellen nur minimale Anforderungen und Einschränkungen an die Nutzenden, wodurch die durch urheberrechtlichen Schutz intendierten Nutzungseinschränkungen reduziert werden. Die Nutzbarkeit, Sichtbarkeit und Verbreitung der Artvorkommensdaten werden somit gefördert und vereinfacht (Kreutzer & Henning, 2016, S. 57).

Für Artvorkommensdatenbanken, die von Institutionen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums zusammengestellt werden, besteht in der Regel ein Datenbankherstellerrecht bezüglich der selbst beschafften Daten. Die Nutzung von Artvorkommensdatensätzen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum ohne vertragliche Vereinbarung, beispielsweise auf Basis einer Lizenz, kann daher das Datenbankherstellerrecht verletzen. Die Lizenzvergabe schützt somit die Lizenznehmenden innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, während sie außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums oft die Datengebenden der dort ungeschützten Datenbanken absichert. Deshalb ist die Vergabe von Lizenzen an Artvorkommensdatenbanken im Europäischen Wirtschaftsraum für die Nachnutzbarkeit bedeutender als außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, da ohne eine vertragliche Nutzungsgenehmigung jede Weiterverarbeitung potenzielle Schadensersatz- und Unterlassungsansprüche gegen die Nutzenden nach sich ziehen kann (Beurskens & Scherzinger, 2023, S. 149).

⁸⁰ Die unrechtmäßige Behauptung von Urheberrechten an gemeinfreien Werken mit der Folge, dass der Zugang zu gemeinfreien Werken unnötig eingeschränkt wird und Nutzende durch falsche Urheberrechtsansprüche in die Irre geführt werden.

I. Lizenzauswahl

Bei der Auswahl einer Lizenz für die Veröffentlichung von Forschungsdaten, insbesondere von Artvorkommensdatenbanken, ist es entscheidend, rechtliche Besonderheiten und die spezifischen Anforderungen des Lizenzgegenstands zu berücksichtigen. Eine adäquate Lizenzwahl ist essenziell, um den rechtlichen Rahmen und die Intentionen der Datenfreigabe korrekt abzubilden. Vor allem, wenn ein Datenbankherstellerrecht besteht, ist es wichtig, Lizenzen zu wählen, die diesen Aspekt angemessen berücksichtigen. In diesem Zusammenhang wird empfohlen, nicht auf Creative Commons Lizenzen (CC-Lizenzen) vor Version 4.0 zurückzugreifen, da frühere Versionen das Datenbankherstellerrecht nicht explizit erfassen (Kreutzer & Henning, 2016, S. 59). Dies unterstreicht die Empfehlung, ältere Versionen der CC-Lizenzen zu vermeiden.

Die EU-Kommission rät speziell für Open Access bei Forschungsdaten zu den Lizenzen CC0 (Public Domain Dedication) und CC-BY (Attribution) Version 4.0 (EU-Kommission, 2019, S. 253), die beide für den aktuellen rechtlichen Kontext optimiert sind. Darüber hinaus sind Open-Data-Lizenzen, wie die Open Data Commons Lizenzen (ODC-Lizenzen), speziell für Datenbanken entwickelt worden und bieten daher eine maßgeschneiderte Option für die Lizenzierung von Datenbankinhalten.

Die Entscheidung, welche Lizenzbedingungen am besten geeignet sind, hängt letztendlich vom Einzelfall ab. Hierbei können Lizenzgeneratoren eine praktische Unterstützung bieten.⁸¹ In der Regel, und insbesondere wenn keine besonderen Umstände vorliegen, wird zur Lizenzierung von Artvorkommensdaten unter CC0 (Public Domain Dedication), CC0+ oder CC-BY (Attribution) geraten. Diese Empfehlung trägt der Tatsache Rechnung, dass bei umfangreichen Datenmengen die Anforderung einer Attribution aufwendig sein kann und somit in solchen Fällen CC0 oder CC0+ als praktikable und nutzerfreundliche Lösung bevorzugt wird.

Auf Digital Peer Publishing Lizenzen wird nicht näher eingegangen, da diese nur auf Deutsch verfügbar und dem deutschen Recht angepasst sind.⁸² Auch die Datenlizenz Deutschland wird nicht untersucht, da diese speziell auf die öffentliche Verwaltung zugeschnitten ist.⁸³

1. CC-Lizenzen

CC-Lizenzen⁸⁴ sind ein weltweit etabliertes System, das dem Lizenzgeber die Möglichkeit gibt, Nutzungsrechte an urheberrechtlich geschützten Werken unter bestimmten Bedingungen zu erteilen. Auch wenn CC-Lizenzen unterdessen auch das sui-generis Datenbankherstellerrecht umfassen, muss berücksichtigt werden, dass sie explizit für urheberrechtlich geschützte Daten konzipiert sind und gemeinfreie Daten nicht erfassen (Lauber-Rönsberg, 2021, S. 95). Sie bieten eine globale, kostenfreie und nicht-exklusive Lizenzierung, die das Kopieren, Verteilen und Zugänglichmachen der lizenzierten Materialien im Internet ermöglicht. Durch

⁸¹ <https://chooser-beta.creativecommons.org/>, <https://ufal.github.io/public-license-selector/> (zuletzt besucht am 21.02.2025).

⁸² Ausführliche Informationen zu DPPL-Lizenzen finden sich beim Hochschulbibliothekszentrum Nordrhein-Westfalen, <https://www.hbz-nrw.de/produkte/open-access/lizenzen/dppl> (zuletzt besucht am 21.02.2025).

⁸³ Ausführliche Informationen zur Datenlizenz Deutschland bietet eine Handreichung aus Nordrhein-Westfalen (Open NRW, 2019).

⁸⁴ Siehe hierzu ausführlich (Kreutzer & Henning, 2016, S. 29ff.).

die Auswahl spezifischer Lizenzmodule kann der Lizenzgeber weitere Nutzungsbedingungen festlegen:

- Modul BY (Attribution): Verlangt die Namensnennung des Urhebers.
- Modul ND (No Derivatives): Verbieta die Verbreitung bearbeiteter Inhalte.
- Modul SA (Share Alike): Erfordert, dass abgewandelte Werke unter denselben Bedingungen weitergegeben werden.
- Modul NC (Non Commercial): Beschränkt die Nutzung auf nicht-kommerzielle Zwecke.

Diese Module können individuell kombiniert werden, wobei die Entscheidung beim Rechteinhaber liegt (Baumann, Krahn, & Lauber-Rönsberg, Forschungsdatenmanagement und Recht, 2021, S. 114). Zusätzlich ermöglichen die Lizenzen CC0 und CC0+ die Freigabe von Werken und Daten in die Gemeinfreiheit, mit der Option einer empfohlenen (aber nicht verpflichtenden) Namensnennung bei CC0+. Trotz rechtlicher Unsicherheiten im deutschen Urheberrecht bezüglich der vollständigen Freigabe in die Gemeinfreiheit (Baumann, Krahn, & Lauber-Rönsberg, 2021, S. 119), sind diese Unsicherheiten in der Praxis oft von geringer Bedeutung.

Für die Nutzung von CC-Lizenzen bei Artvorkommensdaten ist es wesentlich, dass diese nicht für bereits gemeinfreie Forschungsdaten konzipiert sind. Eine Lizenzierung gemeinfreier Daten unter einer CC-Lizenz könnte daher als sogenannter Copyfraud⁸⁵ betrachtet werden und steht im Widerspruch zu den Prinzipien wissenschaftlicher Integrität. Aus diesem Grund, und um rechtliche Komplexitäten zu vermeiden, wird empfohlen, auf die Lizenzmodule NC, ND und SA zu verzichten, insbesondere bei umfangreichen Artvorkommensdatensätzen. Dies kann Rechtsunsicherheiten und potentielle Lizenzkaskaden, die die Nachnutzung erschweren, vermeiden.

Eine Lizenzierung unter CC0 wird für umfangreiche Datenbestände bevorzugt, da das Recht auf Namensnennung (CC-BY) praktische Schwierigkeiten bereiten kann. Eine Verpflichtung zur Zitierung ergibt sich bereits aus den Grundsätzen guter wissenschaftlicher Praxis (siehe hierzu Abschnitt F.II), weshalb bei der Lizenzierung auf eine Namensnennung verzichtet werden kann (Lauber-Rönsberg, 2021, S. 95). Für gemeinfreie Artvorkommensdaten ist eine Lizenzierung unter CC-BY ohnehin nicht bindend.

2. ODC-Lizenzen

Für Artvorkommensdaten können auch ODC-Lizenzen der Open Knowledge Foundation, die speziell für offene Daten entwickelt wurden, verwendet werden. Es stehen drei Lizenzverträge zur Verfügung, die unterschiedliche Anforderungen an die Nutzung von Datenbanken und Daten festlegen:

- ODC Public Domain Dedication and License (PDDL): Stellt Daten gemeinfrei zur Verfügung (vergleichbar mit CC0). Sowohl die Datenbank als Ganzes als auch einzelne Datensätze fallen unter diese Lizenz, allerdings nicht die Datenbanksoftware
- ODC Attribution License (ODC-By): Erfordert die Nennung des Urhebers (ähnlich CC-BY). Diese Lizenz erlaubt das Kopieren, Bearbeiten und Veröffentlichen der Daten für jegliche Zwecke, solange die Urheberschaft anerkannt wird.

⁸⁵ Siehe Fn. 80.

- ODC Open Database License (ODbL): Verlangt die Nennung des Urhebers und untersagt die Weitergabe unter abgewandelten Lizenzbedingungen für derivative Werke (ähnlich CC-BY-SA). Einzig die Datenbank als solche wird lizenziert, nicht jedoch einzelne Datensätze. Für die Nachnutzung von Foto-, Ton- und Videoaufnahmen beobachteter Arten in Artvorkommensdaten ist daher eine gesonderte Lizenzierung erforderlich (Baumann, Krahn, & Lauber-Rönsberg, Forschungsdatenmanagement und Recht, 2021, S. 123). Die ODbL eignet sich besonders für Artvorkommensdatenbanken, bei denen Datenbankrechte bestehen, auf die verzichtet werden soll, und die keine urheberrechtlich geschützten Datensätze beinhalten. Sie ist auch dann empfehlenswert, wenn Datenbankrechte einer Nachnutzung im Wege stehen, aber nicht auf Urheberrechte an einzelnen Datensätzen verzichtet werden soll.

Alle Lizenzen gestatten das Kopieren, Bearbeiten und Veröffentlichen von Daten und Datenbanken zu beliebigen Zwecken. Die Unterschiede ergeben sich aus den Nutzungsbedingungen und den Anforderungen, die an die Lizenznehmer im Gegenzug gestellt werden (Open NRW, 2019, S. 11)

Für die Software (Model-View-Controller) bieten sich im Übrigen generell Open-Source-Lizenzen wie die weit verbreitete General Public Licence Version 3.0 (GPL Version 3) an.]

II. Gfi-Fischartenatlas und Multimediainhalte bei GBIF

Die Lizenzauswahl bei der Übertragung von Datensätzen des Gfi-Fischartenatlas zu GBIF ist durch die Lizenzvorgaben von GBIF beschränkt. GBIF bietet ausschließlich die CC-Lizenzen CC-BY 4.0, CC0 1.0 und CC-BY-NC 4.0 an.⁸⁶ Foto-, Video- und Tonaufnahmen sind in den Datensätzen des Gfi-Fischartenatlas nicht vorhanden, weshalb für diese keine Lizenz ausgewählt werden muss.

Ohnehin können einzelne Mediaformate nicht auf GBIF hochgeladen, sondern nur als Verlinkung eingebunden werden.⁸⁷ Die Datensätze befinden sich in diesem Fall noch in einer Datenbank des Datengebenden und sollten individuell lizenziert werden.

⁸⁶ Nutzungsbedingungen GBIF unter „Data licensing“, <https://www.gbif.org/terms> (zuletzt besucht am 21.02.2025).

⁸⁷ Vgl. <https://data-blog.gbif.org/post/gbif-multimedia/#how-to-publish-media-in-a-darwin-core-archive> (zuletzt besucht am 21.02.2025).

Literaturverzeichnis

All European Academies. (2018). Europäischer Verhaltenskodex für Integrität in der Forschung. Von https://www.allea.org/wp-content/uploads/2018/06/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017-Digital_DE_FINAL.pdf abgerufen

Balzert, H. (2011). Architektur- und Entwurfsmuster. Lehrbuch der Softwaretechnik: Entwurf, Implementierung, Installation und Betrieb. https://doi.org/10.1007/978-3-8274-2246-0_8

Baumann, P. (2023). Rechte an Forschungsdaten. <https://doi.org/10.25353/ubtr-81e9-927d-e6dd>

Baumann, P., Krahn, P., & Lauber-Rönsberg, A. (2021). Forschungsdatenmanagement und Recht. Wolfgang Neugebauer Verlag.

Beurskens, M., & Scherzinger, S. (12. Juli 2023). Datenbankherstellerrecht und Datenbankforschung. Datenbank-Spektrum, 143 - 152. <https://doi.org/10.1007/s13222-023-00446-1>

DFG. (2019). Deutsche Forschungsgemeinschaft, Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Von <https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/> abgerufen

EU-Kommission. (2019). H2020 Programme Version 5.2. Von https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf abgerufen

Fromherz, A., & Fritzsche, P. (2020). Leitfaden „Urheberrecht in der Forschung“. abrufbar unter https://www.uni-regensburg.de/assets/rechtsgrundlagen/Urheberrecht/Urheberrecht_in_der_Forschung.pdf: Universität Regensburg.

Hartmann, T. (2021). Forschungsdaten in den Naturwissenschaften: Eine urheberrechtliche Bestandsaufnahme mit ihren Implikationen für universitäres FDM. E-Science-Tage 2021, <https://doi.org/10.11588/heibooks.979.c13728>, S. 185-194.

Klimpel, P., & Rack, F. (2023). Audiovisuelle Materialien in Forschung und Lehre – eine Übersicht zu urheberrechtlichen Aspekten. <https://zenodo.org/records/8099443>: iRights.Law.

Kreutzer, T., & Henning, L. (2016). Rechtsfragen bei Open Science (2. Auflage Ausg.). <https://doi.org/10.15460/HUP.211>

Lauber-Rönsberg, A. (2021). Rechtliche Aspekte des Forschungsdatenmanagement. In M. Putnings, H. Neuroth, & J. Neumann (Hrsg.), Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement (S. 90-114). De Gruyter Saur. <https://doi.org/10.1515/9783110657807>

Lauber-Rönsberg, A., Krahn, P., & Baumann, R. i. (2018). Gutachten zu den rechtlichen Rahmenbedingungen des Forschungsdatenmanagement im Rahmen des DataJus-Projektes, Kurzfassung. <https://tu->

dresden.de/gsw/phil/irget/jfbimd13/ressourcen/dateien/dateien/DataJus/DataJus_Zusammenfassung_Gutachten_12-07-18.pdf?lang=de.

Lipton, V. J. (2020). Open Scientific Data - Why Choosing and Reusing the RIGHT DATA Matter, Chapter 7: Legal Issues Arising in Open Scientific Data. <https://doi.org/10.5772/intechopen.87201>: IntechOpen.

Neuroth, H., & Oevel, G. (2021). Aktuelle Entwicklung und Herausforderungen im Forschungsdatenmanagement in Deutschland. In M. Putnings, H. Neuroth, & J. Neumann (Hrsg.), Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement (S. 537-555). De Gruyter Saur. <https://doi.org/10.1515/9783110657807>

Open NRW. (2019). Datenlizenzen für Open Government Data, Rechtliches Kurzgutachten, Handreichung zu den Nutzungsrechte Regelungen gebräuchlicher Open Data Lizenzen und Empfehlungen für ihren Einsatz. Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen. Von https://open.nrw/system/files/media/document/file/opennrw_rechtl_gutachten_datenzulizenzen_lowres_web.pdf abgerufen

Rösch, H. (2021). Forschungsethik und Forschungsdaten. In M. Putnings, H. Neuroth, & J. Neumann (Hrsg.), Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement (S. 115-140). De Gruyter. Von <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110657807/html> abgerufen

Wiebe, P. D. (2016). Rechtliche Aspekte für die Konzeptionierung eines Lebendigen Atlas - Natur. abrufbar unter https://www.ufz.de/export/data/2/276349_Recht-Fachgutachten-formatiert.pdf .